

Relever les défis méthodologiques liés à l'approche de l'évaluation réaliste en contextes africains : nécessité de combiner des théories complémentaires

Facing the Methodological Challenges Related to Realistic Evaluation Approach in African Contexts: Need to Combine Complementary Theories.

Auteur 1 : GBEDAN Honoré.

GBEDAN Honoré

(ORCID : 0009-0000-0295-9248 ; Doctorant finissant)
Université Laval/Département de Sociologie/Canada.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : GBEDAN .H (2025) « Relever les défis méthodologiques liés à l'approche de l'évaluation réaliste en contextes africains : nécessité de combiner des théories complémentaires », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 31 » pp: 1175 – 1212.

DOI : 10.5281/zenodo.17007168
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'évaluation réaliste est une approche issue du courant de l'évaluation basée sur la théorie du programme. Sa pertinence réside, entre autres choses, dans le fait qu'elle soit appropriée pour l'étude des interventions complexes mises en œuvre dans des contextes dynamiques qui échappent aux carcans des méthodes expérimentales. Malgré cette pertinence, l'opérationnalisation de l'approche réaliste pour étudier ou évaluer des programmes connaît des défis méthodologiques auxquels des chercheurs ont tant bien que mal apporté des solutions. Mais, la question demeure non épuisée en contextes africains où les programmes et politiques publiques généralement financés par l'Aide internationale, sont déployés sous un narratif du développement ou de l'innovation dont les termes structurants n'ont forcément pas le même sens. Basé sur une revue de littérature narrative, l'article suggère de creuser dans les représentations sociales et les pratiques quotidiennes des acteurs ou parties prenantes. Il soutient, *in fine*, de combiner l'approche réaliste avec d'autres approches ou théories complémentaires, en l'occurrence, les théories des représentations sociales et l'ethnométhodologie dans l'intérêt d'une meilleure évaluation des programmes et politiques publiques dans l'atteinte des objectifs du développement durable sur le continent africain.

Mots-clés :

Évaluation réaliste, Méthodologie, Représentations sociales, Ethnométhodologie, Afrique.

Abstract

Realistic Evaluation is an approach derived from program theory-based evaluation. Its relevance lies, among other things, in the fact that it is appropriate for studying complex interventions implemented in dynamic contexts that escape the constraints of experimental methods. Despite this relevance, the operationalization of the Realistic approach to studying or evaluating programs faces methodological challenges for which researchers have somehow provided solutions. But the question remains unexhausted in African contexts where programs and public policies generally financed by International Aid are deployed under a narrative of development or innovation whose structuring terms do not necessarily have the same meaning. Based on a narrative literature review, this article suggests digging into the social representations and daily practices of actors or stakeholders. It ultimately supports combining the Realistic Approach with other complementary approaches or theories, in this case, the theories of Social Representations and Ethnomethodology for a better programs and public policies' evaluation in the framework of sustainable development goals in Africa.

Keywords:

Realistic Evaluation, Methodology, Social Representations, Ethnomethodology, Africa.

Introduction

L'évaluation réaliste est une approche sociologique issue du courant de l'évaluation basée sur la théorie du programme. Sa pertinence réside, entre autres choses, dans le fait qu'elle soit appropriée pour l'étude des interventions complexes mises en œuvre dans des contextes dynamiques qui échappent aux carcans des méthodes expérimentales¹. Cette approche basée sur les mécanismes² et non sur les variables³, accorde une grande importance aux contextes⁴ de mise en œuvre des programmes de développement, que ces derniers soient déployés par des autorités étatiques⁵ ou exécutés dans le monde des ONG. En ce sens, l'approche réaliste apparaît mieux adaptée aux contextes africains très dynamiques où des interventions, projets, programmes et politiques publiques relatifs aux objectifs du développement durable (ODD) sont foisonnants. Malgré sa pertinence incontestable, l'application de l'approche réaliste de l'évaluation fait face à des défis méthodologiques auxquels des chercheurs ont tant bien que mal, élaboré des orientations suggestives d'un point de vue général. Par exemple, la plupart de ces travaux suggestifs existants se bornent à affirmer que « les mécanismes sont cachés dans les perceptions », « l'importance d'étudier les représentations sociales », sans véritables propositions concrètes d'application en contextes africains.

Par ailleurs, l'on constate que la plupart des interventions, projets, programmes et politiques publiques mis en œuvre en Afrique sont sur financements extérieurs ou internationaux. Ces programmes et politiques publiques sont déployés sous un narratif du développement ou de l'innovation dont les termes structurants n'ont forcément pas le même sens en contextes africains. En effet, le contexte⁶ africain présente des particularités qui nécessitent, pour notre

¹ Labrousse (2010) a mené des analyses critiques sur les méthodes expérimentales en se basant sur les essais cliniques randomisés.

² Les mécanismes « ... permettent d'expliquer, par une analyse rigoureuse de la relation entre les structures (le réel), les événements (l'actuel) et les faits observés (l'empirique), la relation entre les causes et les effets non pas comme une corrélation statistique entre des faits observés, mais comme un enchaînement causal nécessaire qui relie les structures aux événements et aux observations. » (Archer & Vandenberghe 2019 : 6-7).

De plus, Olivier de Sardan (2021 : 8) précise que « Quelles que soient les interventions et quels que soient leurs porteurs sociaux, leur mise en œuvre sur le terrain constitue un défi majeur et s'avère être une épreuve redoutable. C'est dans la confrontation avec les contextes locaux que se joue le sort de toute intervention. Ce qui avait été soigneusement planifié se trouve confronté au réel. Les dispositifs sur le papier se transforment en des interactions « pour de vrai », le projet devient réalité, une réalité souvent très éloignée de ce que le projet avait anticipé.

³ Hedström et al. (1998)

⁴ Malgré leur pertinence selon des cas précis, les méthodes expérimentales d'évaluation, à travers les essais contrôlés randomisés présentent des limites quand elles sont utilisées pour évaluer les programmes sociaux et ceux de la santé (Weiss 1997 ; Villeval et al. 2017)

⁵ Colombo (2018)

⁶ « ... si les pratiques sont liées à des représentations, elles s'inscrivent nécessairement dans des cadres institutionnels, organisationnels, collectifs, dans des contextes qui ne sont pas sans peser sur leur orientation ; elles sont mises en œuvre par des sujets qui ne peuvent être réduits aux représentations qu'ils partagent avec d'autres » (Boutanquoi, 2008 : 127).

part, davantage d'ingéniosité intégrant la combinaison de l'approche réaliste avec d'autres approches ou théories complémentaires dans l'intérêt d'une meilleure évaluation des programmes et politiques publiques sur le Continent. C'est ce à quoi s'attelle le présent article qui soutient et suggère la nécessité voire l'importance de mobiliser des théories des représentations sociales et l'ethnométhodologie de façon complémentaire lorsqu'il s'agira d'utiliser l'approche réaliste pour évaluer des programmes et politiques publiques en contextes africains.

L'élaboration, à cette fin, est structurée en six sections. La première section est, en effet, une brève présentation de la méthodologie observée. La deuxième section est un exposé résumé du contenu de l'approche réaliste de l'évaluation et du réalisme critique. La troisième section brosse le portrait des travaux ayant utilisé l'approche réaliste pour évaluer des programmes en Afrique. La quatrième section soulève la problématique des défis méthodologiques d'application de l'approche réaliste en contextes africains. La cinquième et la sixième section sont des propositions de réponses au problème soulevé dans la quatrième section. Ces deux dernières sections sont respectivement consacrées à l'importance des théories des représentations sociales et de l'ethnométhodologie dans la recherche des éléments pertinemment utiles aux configurations contextes-mécanismes-effets (CMO) de l'approche réaliste de l'évaluation.

1. Considérations méthodologiques

Le présent article est issu d'une recherche doctorale à dominance qualitative et le procédé de recueil des données comprend plusieurs instruments de collecte (Creswell 2007; Schwandt & Cash 2014) dont les principaux sont constitués de l'analyse documentaire (Campenhoudt & Quivy 2011), l'entretien semi-directif avec une préférence à l'entretien compréhensif (Kaufmann 2007) l'observation de terrain (Copans 2008 ; Groleau 2003). Les données discursives ont été enregistrées sur un magnétophone et le contrôle de la qualité des enregistrements a été effectué à tout instant (Patton 2015). Les données enregistrées ont été (re)transcrites via le logiciel Saisie vocale de Google Docs, corrigées puis traitées dans la perspective qualitative par codification⁷ (Allard-Poesi 2003; Gagnon 2012) et par thématization en continu⁸. Spécifiquement au présent article, les données issues de l'étude documentaire et la

⁷ « Le codage consiste à découper les données (observation directe, discours, textes, images) en unités d'analyse, à définir les catégories qui vont les accueillir, puis à placer (ranger ou catégoriser) les unités dans ces catégories » (Allard-Poesi 2003 : 246).

⁸ *Op.cit.* p. 166. Cette démarche se caractérise par le fait que « ...les thèmes sont identifiés et notés au fur et à mesure de la lecture du texte, puis regroupés et fusionnés au besoin, et finalement hiérarchisés sous la forme de thèmes centraux regroupant des thèmes associés, complémentaires, divergents, ... »

revue non systématique narrative (Hoarau et al, 2021) sont analysées en contenu (Bardin 1993) et par thème (Paillé & Mucchielli 2008)⁹. L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche avec les êtres humains de l'Université Laval sous le numéro 2018-199/11-09-2018.

2. L'approche réaliste de l'évaluation de programmes et le réalisme critique

2.1. Brève présentation de l'approche réaliste de l'évaluation

L'approche réaliste fait partie intégrante du courant de l'évaluation basée sur la théorie¹⁰ de l'intervention. C'est un courant qui émerge aux Etats-Unis dans les années 1970. Le concept de théorie dans ce contexte est différent de celui au sens épistémologique. En effet, « [Le] terme « théorie » est ici à comprendre comme la décomposition et l'explicitation d'une chaîne causale liant l'intervention publique et les résultats et impacts escomptés sur les publics ciblés et bénéficiaires. Celle-ci prend alors la forme d'une représentation graphique qui devient alors « l'échafaudage » sous-tendant les investigations de l'évaluation. » (Devaux-Spatarakis 2023 : 269-270).

L'évaluation basée sur la théorie du programme est d'une pertinence en ce sens qu'elle est appropriée aux évaluations non expérimentales. En guise de rappel, la perspective expérimentale consiste à

[...] mener des expérimentations visant à évaluer des programmes d'action en faveur du développement. Ces expériences contrôlées consistent à sélectionner aléatoirement des groupes de populations (par exemple des villages) qui participeront au programme évalué (par exemple en matière de politique scolaire), de telle sorte que le groupe des populations traitées soit statistiquement similaire au groupe des populations non traitées. La différence des moyennes observées dans chacun des groupes est alors être interprétée comme l'effet causal moyen de l'intervention. (Labrousse 2010 : 3-4).

L'évaluation basée sur la théorie du programme est une méthode souvent « ... utilisée pour planifier et évaluer des interventions allant de petits projets à des projets multisites, des stratégies pluriannuelles et même des processus à l'échelle de l'ensemble du gouvernement. »¹¹

⁹ Selon Paillé & Mucchielli (2008 : 162), l'analyse thématique consiste « ...à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, qu'il s'agisse d'un verbatim d'entretien, d'un document organisationnel ou de notes d'observations. »

¹⁰ Le lecteur intéressé pourrait lire le travail conséquent de Devaux-Spatarakis, A. (2014). L'évaluation « basée sur la théorie », entre rigueur scientifique et contexte politique, *Politiques et management public* (31)1.

¹¹ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/the%20method%20has%20been%20used%20for%20planning%20and%20evaluating%20interventions%20ranging%20from%20small%20projects%20to%20multisite%20projects%20C%20multiyear%20strategies%20and%20even%20whole-of-government%20processes.%E2%80%9D> Page exploitée le 11 février 2025.

(Rogers 2007 :63). Weiss (1997 : 51) va ainsi approfondir le constat sur l'utilité de l'évaluation basée sur la théorie du programme lorsqu'elle écrit : « L'évaluation basée sur la théorie démontre sa capacité à aider les lecteurs à comprendre comment et pourquoi un programme fonctionne ou ne fonctionne pas. Le fait de ne connaître que les résultats, même si nous les connaissons avec une validité irréprochable, ne nous en dit pas assez pour nous permettre d'améliorer les programmes ou de réviser les politiques. L'évaluation doit entrer dans la boîte noire et le faire de manière systématique. »¹² En d'autres termes,

[Une] approche basée sur la théorie, contrairement à ce que pourrait évoquer cette appellation, va chercher à être au plus près de la réalité du terrain et du contexte de l'intervention. Le terme théorie prend ici un sens plus ou moins scientifique selon les usages. *A minima*, une approche basée sur la théorie s'intéresse à la théorie de mise en œuvre d'une intervention, c'est-à-dire aux actions que l'on met en place pour la bonne réalisation de l'intervention permettant d'atteindre les premiers résultats (logique d'intervention). (Devaux-Spatarakis 2023 : 270).

Au demeurant, l'évaluation réaliste¹³ est une composante¹⁴ de l'évaluation basée sur la théorie de l'intervention qui, en résumé, « ... tend à faire un pas de plus et à expliciter les liens causaux hypothétiques entre des mécanismes délivrés par une intervention et leurs résultats escomptés allant jusqu'aux impacts finaux (théorie du changement). » (Devaux-Spatarakis 2023 : 270). L'approche de l'évaluation réaliste¹⁵ est théorisée par Pawson & Tilley (1997). L'élaboration qui sous-tend la thèse de l'évaluation réaliste se lit comme suit :

[La] tâche fondamentale de l'enquête sociale est d'expliquer des régularités intéressantes, déroutantes et socialement significatives (R). L'explication prend la forme de l'hypothèse d'un mécanisme sous-jacent (M) qui génère la régularité et consiste donc en des propositions sur la façon dont l'interaction entre la structure et l'action a constitué la régularité. Dans le cadre d'une évaluation réaliste, on étudie également comment le fonctionnement de tels mécanismes

¹² Traduction DeepL. <https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Theory-based%20evaluation%20is%20demonstrating%20its%20capacity%20to%20help%20readers%20understand%20how%20and%20why%20a%20program%20works%20or%20fails%20to%20work.%20Knowing%20only%20outcomes%20even%20if%20we%20know%20them%20with%20irreproachable%20validity%20does%20not%20tell%20us%20enough%20to%20inform%20program%20improvement%20or%20policy%20revision.%20Evaluation%20needs%20to%20get%20inside%20the%20black%20box%20and%20to%20do%20so%20systematically>. Page exploitée le 11 février 2025.

¹³ Le lecteur intéressé par l'histoire de l'évaluation réaliste pourrait lire les travaux de Tilley (2018)

¹⁴ L'évaluation basée sur l'utilisation (Patton, 2008) est par exemple, une autre composante de l'évaluation basée sur la théorie de l'intervention.

¹⁵ L'article de Robert & Ridde (2013) est une synthèse fort utile de l'approche réaliste en évaluation de programme et la revue systématique.

est contingent et conditionnel, et donc déclenché uniquement dans des contextes locaux, historiques ou institutionnels particuliers (C)¹⁶. (Pawson & Tilley 1997 :71).

Pawson & Tilley (1997) ont ainsi développé deux axiomes pour l'évaluation réaliste. La première décreète que toute "Research has to answer the questions: what are the mechanisms for change triggered by a program and how do they counteract the existing social processes?" (Pawson & Tilley 1997: 75); tandis que la seconde met l'accent sur le fait que toute "Research has to answer the questions: what are the social and cultural conditions necessary for change mechanisms to operate and how are they distributed within and between program contexts?" (Pawson & Tilley 1997 :77). Ces axiomes procèdent à la fois d'une question de recherche standard (qu'il faille adapter à chaque étude) et d'une configuration « Context-Mechanism-Outcome » (contextes-mécanismes-effets). Pawson (2013 :15) parle même du slogan¹⁷ de l'évaluation réaliste « what works for whom in what circumstances » (« Ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances »). Quant à la configuration CMO, elle « ... est une proposition énonçant ce qui, dans un programme, fonctionne pour qui et dans quelles circonstances. La configuration CMO conjecturée est le point de départ d'une évaluation, et la configuration CMO affinée est le résultat d'une évaluation. »¹⁸ (Pawson & Tilley 1997 : 217). Pawson & Tilley (1997 : 63) bâtissent leur théorisation sur cinq concepts-clés : intégration, mécanismes, contextes, régularités et changement (*embeddedness, mechanisms, contexts, regularities, and change*) qu'il faudrait brièvement exposer.

En effet, le *contexte* (social) est un espace d'actions et d'interactions des acteurs, parties prenantes impliquées dans le cycle d'une intervention. Dans le langage de l'approche de l'évaluation réaliste de programme, Pawson & Tilley (1997: 70) précisent que « By social context, we do not refer simply to the spatial or geographical or institutional location into which the programs are embedded. So whilst indeed programs are initiated in prisons, hospitals,

¹⁶ Traduction Google.

https://www.google.com/search?q=traduction+fran%C3%A7ais+anglais&rlz=1C1ONGR_frCA1078CA1078&og=1&crp=EgZjaHJvbWUqDggAEEUYJxg7GIAEGIoFMg4IABBFGCcYOxiABBiKBTIGCAEQRRg5MgwIAhAjGCcYgAQYigUyDQgDEAAygwEYsQMYgAQyDQgEEAAygwEYsQMYgAQyBggFEEUYPDIGCAYQRRg8MgYIBxBFGDzSAQgxNjQ5ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Page exploitée le 11 février 2025 :

¹⁷ Pawson (2013 :15) va par la suite approfondir un tel « slogan » en écrivant : « What is it about a programme that works for whom, in what circumstances, in what respects, over which duration »

¹⁸ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/A%20CMO%20configuration%20is%20a%20proposition%20stating%20what%20it%20is%20about%20a%20program%20which%20works%20for%20whom%20in%20what%20circumstances.%20The%20conjectured%20CMO%20configuration%20is%20the%20starting%20point%20for%20an%20evaluation%20C%20and%20the%20refined%20CMO%20configuration%20is%20the%20finding%20of%20an%20evaluation.> Page exploitée le 11 février 2025.

schools, neighbourhoods, and car parks, it is the prior set of social rules, norms, values and interrelationships gathered in these places which sets limits on the efficacy of program mechanisms. ». Les mêmes auteurs clarifient mieux le concept de contexte lorsqu'ils écrivent que « Context refers to the spatial and institutional locations of social situations together, crucially, with the norms, values, and the interrelationships found in them. Just as programs involve multiple mechanisms, they will, characteristically, also include multiple contexts. » (Pawson & Tilley 1997 : 216). Les contextes constituent des espaces d'investigations scientifiques car elles sont l'expression des actions des acteurs, des parties prenantes, et de leurs interactions. Leur identification est donc cruciale dans le processus d'une recherche évaluative mobilisant l'approche réaliste. En ce sens, Pawson & Tilley (1997 :76) écrivent :

Les conditions contextuelles sont néanmoins cruciales pour une explication réaliste et les qualifications ci-dessus clarifient les questions que l'évaluateur devra se poser. Nous savons que les programmes réussissent parfois et échouent parfois, et nous ne pouvons donc manquer de rechercher la question de l'importance du contexte du programme pour le fonctionnement du ou des mécanismes de changement. Nous nous demandons si ces nouveaux mécanismes vont « geler » ou « se déclencher » étant donné les relations sociales et les préférences culturelles qui précèdent et imprègnent un programme¹⁹.

Les contextes sont des espaces²⁰ de production et d'identification des mécanismes. Et Olivier de Sardan (2021 :62) écrira que « [La] relation entre interventions et contextes²¹ est aussi au centre de tout un courant de recherches sur la mise en œuvre des politiques publiques, issu des travaux en évaluation de programmes et au carrefour entre science politique, analyse des politiques publiques et sciences de la gestion ».

Le contenu du concept de *mécanisme (social mechanism)* (Pawson & Tilley 1997 ; Hedström & Swedberg 1998) dans le langage de l'approche réaliste de l'évaluation, est absolument

¹⁹ Traduction Google.

https://www.google.com/search?q=traduction+fran%C3%A7ais+anglais&rlz=1C1ONGR_frCA1078CA1078&oq=tr&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgYIABBFdKyDggBEEUYJxg7GIAEGIoFMgwIAhAuGEMYgAOYigUyDAgDEAAYQxiABBiKBTISCAQQABhDGIMBGLEDGIAEGIoFMgYIBRBFGDwyBggGEEUYPDIGCAcQRRg80gEIMjI2NWowajeoAgiwAgHxBegLd6BkH_8p&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Page exploitée le 27 février 2025.

²⁰ « Comprendre le contexte dans lequel l'objet de l'évaluation est mis en œuvre est essentiel pour aborder les questions d'efficacité de l'intervention ou la relation entre l'intervention, les résultats et les modérateurs. » (Arens 2012 : 110).

²¹ Qu'il s'agisse du contexte du programme (*program context*), du contexte de mise en œuvre du programme en interaction avec les communautés parties prenantes (*social context*) et le contexte politique dudit programme (*political context*) (Alkin 2013 : 290-291).

différent du sens le plus usité. Robert & Ridde (2013 :89) ont eu le mérite de lever l'équivoque. Ils précisent à cet effet que

[...] le mécanisme, au sens réaliste, est à distinguer du terme « mécanisme » utilisé généralement en évaluation et qui fait le plus souvent référence à une activité ou à un mode de fonctionnement de l'intervention qui fait l'objet de l'évaluation...le mécanisme peut être compris comme un élément du raisonnement de l'acteur face à une intervention. Un mécanisme est généralement caché, sensible aux variations du contexte et aux activités mises en œuvre dans le cadre de l'intervention, et produit des effets.

Quelle est donc l'importance des mécanismes dans l'analyse d'une recherche évaluative s'inscrivant dans la perspective de l'approche réaliste ? En effet, l'identification des mécanismes sous-jacents à la suite de l'étude documentaire, des entretiens (verbatim) et des notes d'observation de terrain est primordiale dans la mesure où ce sont les mécanismes qui « ... permettent d'expliquer, par une analyse rigoureuse de la relation entre les structures (le réel), les événements (l'actuel) et les faits observés (l'empirique), la relation entre les causes et les effets non pas comme une corrélation statistique entre des faits observés, mais comme un enchaînement causal nécessaire qui relie les structures aux événements et aux observations. » (Archer & Vandenberghe 2019: 6-7). C'est sans nul doute dans ce sens que Pawson & Tilley (1997: 68) écrivent: "A mechanism is thus not a variable but an *account* of the make-up, behaviour and interrelationships of those processes which are responsible for the regularity. A mechanism is thus a theory– a theory which spells out the potential of human resources and reasoning."

Quant au concept *intégration*, il sous-tend l'idée selon laquelle ceux qui utilisent l'approche réaliste de l'évaluation « ... se réfèrent à l'intégration de toute action humaine dans un éventail plus large de processus sociaux comme étant la nature stratifiée de la réalité sociale. Même les actions les plus banales n'ont de sens que parce qu'elles contiennent des hypothèses intrinsèques sur un ensemble plus large de règles et d'institutions sociales. »²² (Pawson & Tilley 1997 : 63).

Dans la perspective de l'évaluation réaliste d'une intervention avec la configuration CMO sur laquelle nous reviendrons brièvement au niveau de la section consacrée aux défis méthodologiques, le concept de *régularité* ne devrait pas être compris au sens littéralement statistique. Par *régularité*, il faudrait plutôt comprendre l'idée selon laquelle lorsque les

²² Traduction libre.

chercheurs/évaluateurs « ... expliquent une régularité de manière générative, ils n'ont pas à trouver des variables ou des corrélats qui associent les uns aux autres, mais ils s'emploient plutôt à expliquer comment l'association elle-même se produit. Les mécanismes génératifs constituent donc en fait la régularité ; ils sont la régularité. »²³ (Pawson & Tilley 1997 : 67). D'où la « formule » Régularité= mécanisme+ contexte (Pawson & Tilley 1997 : 71).

Enfin, par *changement*, il est très important de ne pas perdre de vue la finalité de l'approche : vérifier, sur base des données empiriques, la théorie du programme initiale formulée et la théorie de moyenne portée proposée. À cette étape de la recherche, « [Les] évaluations réalistes examinent donc les modèles de résultats dans un rôle de vérification de la théorie. Les résultats ne sont pas analysés simplement pour voir si les programmes fonctionnent, mais sont analysés pour découvrir si les théories de mécanisme/contexte conjecturées sont confirmées »²⁴ (Pawson & Tilley 1997 : 217).

Cette approche de l'évaluation réaliste²⁵ succinctement présentée, trouve son adhérence avec le paradigme du réalisme critique.

2.2.Brève présentation du réalisme critique

Pour rappel, un paradigme « ... est un ensemble cohérent d'hypothèses qui constitue un tout et qui offre au scientifique un point de vue sur les phénomènes qu'il étudie, une matrice qui conditionne son regard, une représentation du monde cohérente qui façonne sa manière de penser les phénomènes. » (Paugam 2009 : 18). L'idée centrale de cette définition se trouve par ailleurs dans celle proposée par Patton (2015 :89) selon qui « A paradigm is a worldview—a way of thinking about and making sense of the complexities of the real world. As much, paradigms are deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners. Paradigms tell us what is important, legitimate, and reasonable. Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do without the necessity of long existential or epistemological consideration. ».

Le réalisme critique est un paradigme issu de la philosophie des sciences sociales (Manicas 2006) et davantage élaboré par Bhaskar (2008). Le réalisme critique ne doit être ni confondu avec le réalisme politique ni avec des théories réalistes en relations internationales (Giese &

²³ Traduction libre.

²⁴ Traduction DeepL.

[https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Realist%20evaluations%20thus%20examine%20outcome%20patterns%20in%20a%20theory%20testing%20role.%20Outcomes%20are%20not%20inspected%20simply%20in%20order%20to%20see%20if%20programs%20work%2C%20but%20are%20analysed%20to%20discover%20if%20the%20conjectured%20mechanism%5C%2Fcontext%20theories%20are%20confirmed.%E2%80%9D%20\(Pawson%20et%20Tilley%201997](https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Realist%20evaluations%20thus%20examine%20outcome%20patterns%20in%20a%20theory%20testing%20role.%20Outcomes%20are%20not%20inspected%20simply%20in%20order%20to%20see%20if%20programs%20work%2C%20but%20are%20analysed%20to%20discover%20if%20the%20conjectured%20mechanism%5C%2Fcontext%20theories%20are%20confirmed.%E2%80%9D%20(Pawson%20et%20Tilley%201997). Page exploitée le 11 février 2025.

²⁵ Le lecteur intéressé par l'histoire de l'évaluation réaliste pourrait lire les travaux de Tilley (2018)

Joseph, 2021). Le réalisme est une alternative aux paradigmes positiviste et constructiviste (Julnes & Mark 1998). Bhaskar (2008) va donc faire ressortir ce qui fait la pertinence du réalisme transcendantal (réalisme critique) dans la philosophie des sciences. Elle soutient que [La] différence générale entre la philosophie des sciences récente et le réalisme transcendantal pourrait être résumée en disant que, alors que la philosophie récente s'est contentée de demander quelles sont les conditions de possibilité de l'expérience individuelle et a trouvé une réponse dans le monde intersubjectif de la science, le réalisme transcendantal demande en plus les conditions de possibilité de l'activité sociale de la science et trouve une réponse dans le monde intransitif des choses.²⁶ (Bhaskar 2008 : 137-138).

Dans la perspective du réalisme transcendantal ou si l'on préfère le réalisme critique, « ... nos connaissances, nos capacités de perception et nos pouvoirs de causalité s'inscrivent dans le contexte de l'activité sociale permanente de la science ; et au cours de cette activité, ils sont continuellement étendus, processus auquel il ne peut y avoir de limites *a priori*. »²⁷ (Bhaskar 2008 : 50). Le réalisme critique

[...] considère les objets de la connaissance comme les structures et les mécanismes qui génèrent des phénomènes ; et le savoir comme produit dans l'activité sociale de la science. Ces objets ne sont ni des phénomènes (empirisme), ni des structures humaines imposées aux phénomènes (idéalisme), mais des structures qui subsistent et fonctionnent indépendamment de nos connaissances, de notre expérience et des conditions qui nous permettent d'y accéder²⁸. (Bhaskar 2008 : 15).

²⁶ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/The%20general%20difference%20between%20recent%20philosophy%20of%20science%20and%20transcendental%20realism%20could%20be%20summed%20up%20by%20saying%20that%20whereas%20recent%20philosophy%20has%20asked%20merely%20what%20are%20the%20conditions%20of%20the%20possibility%20of%20individual%20experience%20and%20found%20an%20answer%20in%20the%20intersubjective%20world%20of%20science%2C%20transcendental%20realism%20asks%20in%20addition%20for%20the%20conditions%20of%20the%20possibility%20of%20the%20social%20activity%20of%20science%2C%20finding%20an%20answer%20in%20the%20intransitive%20world%20of%20things>. Page exploitée le 20 février 2025.

²⁷ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/For%20the%20transcendental%20realist%2C%20our%20knowledge%2C%20perceptual%20skills%20and%20causal%20powers%20are%20set%20in%20the%20context%20of%20the%20ongoing%20social%20activity%20of%20science%3B%20and%20in%20the%20course%20of%20it%20they%20are%20continually%20being%20extended%2C%20to%20which%20process%20there%20can%20be%20no%20a%20priori%20limits> Page exploitée le 10 février 2025.

²⁸ Traduction Reverso. [https://www.reverso.net/traduction-texte#sl=eng&tl=fra&text=It%2520regards%2520objects%2520of%2520knowledge%2520as%2520the%2520structures%2520and%2520mechanisms%2520that%2520generate%2520phenomena%253B%2520and%2520the%2520knowledge%2520as%2520produced%2520in%2520the%2520social%2520activity%2520of%2520science.%2520These%2520objects%2520are%2520neither%2520phenomena%2520\(empiricism\)%2520nor%2520human%2520constructs%2520imposed%2520upon%2520the%2520phenomena%2520\(idealism\)%252C%2520but%2520real%25](https://www.reverso.net/traduction-texte#sl=eng&tl=fra&text=It%2520regards%2520objects%2520of%2520knowledge%2520as%2520the%2520structures%2520and%2520mechanisms%2520that%2520generate%2520phenomena%253B%2520and%2520the%2520knowledge%2520as%2520produced%2520in%2520the%2520social%2520activity%2520of%2520science.%2520These%2520objects%2520are%2520neither%2520phenomena%2520(empiricism)%2520nor%2520human%2520constructs%2520imposed%2520upon%2520the%2520phenomena%2520(idealism)%252C%2520but%2520real%25)

En résumé, le réalisme critique postule qu'« ...une séquence $A.B$ est nécessaire si et seulement si un mécanisme M existe et tend à produire B lorsque A est stimulé. Indépendamment de leur identification par des êtres humains, la fondation expérimentale et l'application pratique de notre connaissance présupposent la condition de l'existence et l'action de tels mécanismes, que nous proposons d'appeler les objets *intransitifs* de la recherche scientifique. » (Bhaskar 2019 :36).

Les travaux de Bhaskar (2008) vont d'ailleurs être complétés, avec un accent mis sur le concept de mécanisme déjà clarifié *supra*. Par exemple, Wynn & Williams (2012 : 793) précisent que « [L]'objectif d'une étude de réalisme critique est l'explication des mécanismes qui génèrent un certain événement, plus que la capacité à faire des prédictions sur des événements futurs ou à comprendre les significations sociales/culturelles qui sous-tendent les événements. »²⁹. En s'inscrivant dans ce paradigme, le chercheur « ... met l'accent sur la description explicite de la causalité en détaillant les moyens ou les processus par lesquels les événements sont générés par les structures, les actions et les conditions contextuelles impliquées dans un contexte particulier »³⁰ (Wynn & Williams 2012 :789). Ainsi, les mécanismes « ... permettent d'expliquer, par une analyse rigoureuse de la relation entre les structures (le réel), les événements (l'actuel) et les faits observés (l'empirique), la relation entre les causes et les effets non pas comme une corrélation statistique entre des faits observés, mais comme un enchaînement causal nécessaire qui relie les structures aux événements et aux observations. » (Archer & Vandenberghe 2019 : 6-7). Le réalisme critique étudie à la fois les perceptions des acteurs et les contextes comme des réalités qui interagissent entre elles (Maxwell 2012). En termes de raisonnement, la rétroduction (Giese & Schnapp, 2021) qui inclut le raisonnement inductif et le raisonnement déductif, est la forme de raisonnement la plus utilisée en réalisme critique. En effet, par le processus de rétroduction, « ...le réaliste critique cherche à découvrir

[20structures%2520which%2520endure%2520and%2520operate%2520independently%2520of%2520our%2520knowledge%2520C%2520our%2520experience%2520and%2520the%2520conditions%2520which%2520allow%2520us%2520access%2520to%2520them](#). Page exploitée le 20 février 2025.

²⁹ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/The%20goal%20of%20a%20Critical%20Realism%20study%20is%20explanation%20of%20the%20mechanisms%20that%20generate%20a%20certain%20event%2C%20more%20so%20than%20the%20ability%20to%20make%20predictions%20about%20future%20events%20or%20to%20understand%20the%20social%2F%20cultural%20meanings%20behind%20the%20events> Page exploitée le 10 février 2025.

³⁰ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Critical%20Realism%20shifts%20the%20focus%20to%20explicitly%20describing%20causality%20by%20detailing%20the%20means%20or%20processes%20by%20which%20events%20are%20generated%20by%20structures%2C%20actions%2C%20and%20contextual%20conditions%20involved%20in%20a%20particular%20setting> Page exploitée le 10 février 2025 ;

les structures sous-jacentes qui génèrent des modèles spécifiques d'événements ou de non-événements, et accepte les données, méthodes et techniques quantitatives et ou qualitatives. » (Walsh 2015 : 69). La rétroduction permet ainsi d'identifier les mécanismes sous-jacents permettant d'expliquer³¹ les effets d'un programme. Ce mode de raisonnement est au cœur de l'approche de l'évaluation réaliste d'une intervention. Et l'approche a été utilisée dans des études³² d'évaluation des interventions, programmes et politiques publiques en contextes africains.

3. Bref aperçu des travaux ayant utilisé l'approche réaliste en contextes africains

Il ressort de la littérature scientifique et grise que la plupart des travaux ayant utilisé l'approche de l'évaluation réaliste³³ en et sur l'Afrique (subsaharienne) sont du domaine de la santé. Par exemple, Marchal et *al* (2013a) ont exposé des réflexions méthodologiques sur l'utilisation de l'approche de l'évaluation réaliste en considérant le volet mise en œuvre des politiques d'exemption des frais pour l'accouchement et les soins obstétricaux d'urgence au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Maroc. Marchal et *al* (2013b) ont appliqué l'approche basée sur la théorie du programme aux interventions complexes multisites (gratuité de la césarienne) à travers les cas des politiques d'exemption des frais de santé dans des pays de l'Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso, Bénin) et au Maroc. Ridde et *alii* (2012) ont consacré une section aux études empiriques en Afrique dans leur travail sur les défis méthodologiques de l'approche réaliste et les difficultés de distinguer les éléments relevant du contexte de ceux relevant du mécanisme voire des effets dans les configurations CMO de l'approche réaliste d'évaluation de programmes dans les services publics de santé. La recherche de Blaise (2004) est une évaluation réaliste sur les effets des programmes mis en œuvre dans les services publics de santé en Afrique durant ces 20 dernières années pour améliorer la qualité des soins. Les collections *Cahiers REALISME*³⁴ font état d'un ensemble de travaux sur l'évaluation des politiques publiques en santé en Afrique. Plus précisément, Robert et *alii* (2015) font une revue réaliste des politiques d'exemption des paiements directs des soins de santé pour certaines populations dans 9 pays

³¹ Selon Wynn & Williams (2012: 789) « CR shifts the focus to explicitly describing causality by detailing the means or processes by which events are generated by structures, actions, and contextual conditions involved in a particular setting. »

³² Wynn & Williams (2012: 793) précisent que « [The] goal of a CR study is *explanation* of the mechanisms that generate a certain event, more so than the ability to make predictions about future events or to *understand* the social/ cultural meanings behind the events. »

³³ Marchal et *alii* (2012) ont procédé à une revue de littérature commentée des travaux ayant utilisé l'approche d'évaluation réaliste dans le secteur de la santé. Henry et *al* (1998) ont même consacré leur ouvrage à des dimensions de l'approche réaliste de l'évaluation de programmes.

³⁴ <https://www.equitesante.org/chaire-realisme/cahiers/>. Page consultée le 27 décembre 2023.

(Afrique du Sud, Burundi, Ghana, Madagascar, Niger, Ouganda, Sénégal, Sierra-Leone, Tanzanie, Zambie) d'Afrique subsaharienne et Madagascar. Les travaux de Ridde et alii (2015) portent sur l'évaluation des processus et de l'efficacité des politiques publiques de santé d'exonérations du coût des soins par le biais d'un fonds communautaire dans des quartiers de Ouagadougou au Burkina-Faso. Par ailleurs, l'approche réaliste a été exploitée pour évaluer voire analyser les facteurs pouvant faire obstacle à l'appropriation, par les populations, des activités de projet dans le domaine de la nutrition après sa mise en œuvre au Niger (Toure-Pegnougo et al, 2023) et pour évaluer la mise en œuvre d'une politique publique du système de santé de district en République Démocratique du Congo (Kalombola Didier et alii, 2019). Robert et alii (2018) ont utilisé l'approche réaliste pour élaborer un protocole d'évaluation de la politique de Partenariat pour la Couverture Universelle en Santé dans six pays (Togo, Liberia, République Démocratique du Congo, Cap-Vert, Burkina Faso et Niger) de l'Afrique subsaharienne. L'approche réaliste a été utilisée pour l'évaluation du Partenariat pour la couverture universelle en santé dans ses volets de financement de la santé (Burkina Faso et République Démocratique du Congo), de la planification de la santé (Cap-Vert, Niger et Togo) et de la coordination de l'aide pour la santé (Liberia) en Afrique subsaharienne (Robert et alii, 2022). L'approche réaliste a été utilisée pour évaluer et mettre l'accent sur l'importance de la gestion des ressources humaines (recrutement, formation et développement du personnel, communication organisationnelle, leadership, travail en équipe) dans la performance de l'hôpital au Ghana (Marchal et al 2010a). Les mêmes auteurs (Marchal et al 2010b) ont utilisé l'approche réaliste pour évaluer les mécanismes de base de changements stratégiques dans l'amélioration des performances des services de santé d'un hôpital au Ghana. L'approche réaliste a été utilisée dans l'évaluation du Programme de Développement du Leadership dans le secteur de la santé au Ghana (Kwamie et al 2014). L'évaluation réaliste a été utilisée dans l'étude du programme d'adoption du protocole électronique intégré dans la prise en charge des maladies infantiles dans les centres de santé de premiers soins au Burkina-Faso (Blanchet et al, 2023). L'approche réaliste a été utilisée pour évaluer la mise en œuvre du programme (Abiye) d'accouchement sans risque au Nigeria (Oladimeji & Fatusi 2022). L'approche réaliste a été utilisée pour évaluer, au sens comparatif, la qualité des systèmes de santé européens et africains dans la perspective des modèles de Mintzberg (Blaise & Kegels, 2004). L'approche réaliste a été utilisée pour évaluer le projet AIRE dans le cadre de la promotion de la santé en Afrique de l'Ouest, précisément, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger (Louart & Ridde, 2023). Les travaux de Maluka et al (2011) portent sur l'évaluation des expériences de mise en œuvre

de l'approche « Accountability for Reasonableness » du projet *Response to Accountable Priority-Setting for Trust in Health Systems (REACT)* dans le secteur de la santé dans un district (Mbarali) en Tanzanie, dans une perspective réaliste.

Spécifiquement, le Bénin reste un terrain en friche pour les travaux utilisant l'approche réaliste en évaluation de programmes ou de politiques publiques. En effet, hormis les travaux de Marchal et al (2013a) et Marchal et al (2013b) que nous venons de mentionner et qui intègrent le Bénin dans une perspective comparative entre certains pays de l'Afrique, il n'existe vraisemblablement qu'une seule recherche ayant utilisé l'approche réaliste de l'évaluation au Bénin. Plus précisément, il s'agit des travaux de Dossou & Marchal (2019) qui ont utilisé l'approche réaliste pour évaluer la mise en œuvre de la politique de la gratuité de la césarienne dans deux hôpitaux (un public et un autre privé) au Bénin. Les auteurs y présentent d'abord la démarche de l'approche réaliste, puis la façon dont ils ont appliqué cette approche à leur étude dans des centres de santé (hôpital privé confessionnel et hôpital public) et ont fait ressortir des leçons apprises (Gbedan, 2025a).

Au total, l'on ne note, pratiquement pas de travaux ayant utilisé l'approche de l'évaluation réaliste dans le monde des ONG en Afrique subsaharienne. Les multiples recherches ardues ne font état que des travaux de Wildschut (2014) qui ont porté sur l'évaluation basée sur la théorie par l'analyse des modèles logiques et cadres logiques d'ONG sud-africaines afin de comprendre leurs expériences de partenariat et l'efficacité de leurs interventions sur le terrain.

Malgré sa pertinence dans l'évaluation des interventions complexes (Ridde et alli 2012 ; Pawson 2013), l'utilisation de l'approche réaliste appliquée aux études en contextes africains nécessite d'agilités méthodologiques (Patton, 2015).

4. Problématique de l'application de l'approche réaliste en contextes africains : nécessité de combiner des théories complémentaires dans l'opérationnalisation du cadre conceptuel et théorique

Au prime abord, le cadre conceptuel englobe

[...] des concepts, croyances et hypothèses que vous avez sur ces phénomènes et contextes, y compris les relations entre ces phénomènes et contextes. Au sens large, il s'agit de votre modèle, ou théorie, des choses que vous étudiez et des événements et processus qui les influencent. Alors que vos objectifs intellectuels portent sur ce que vous ne savez pas et voulez apprendre, votre cadre conceptuel porte sur ce que vous savez, pensez savoir ou émettez des hypothèses sur les choses que vous envisagez d'étudier. Une perspective réaliste critique implique que cette connaissance, comme toute connaissance, n'est jamais absolue ou certaine, et qu'elle est

toujours sujette à révision à la lumière de nouvelles preuves ou théories³⁵. (Maxwell 2012 :85-86).

Et la théorie, quant à elle, « ... est une représentation de la réalité, une construction intellectuelle, et elle est toujours abstraite : elle ne peut jamais saisir la réalité dans son intégralité. »³⁶ (Manicas 2006 :84). Dans la perspective de l'approche réaliste, Pawson (2013 : 62) nous précise la fonction de la théorie et comment procéder à sa validation dans une recherche. Il écrit à cet effet que « [Theory] tells us where to look but also what to look for. Theory provides explanations and so directs us to vital explanatory components within the world, their interrelationships and the things that bring about those interrelationships. In order to validate these theories we need complex observation systems to interrogate each aspect of the explanatory system. »

L'approche de l'évaluation réaliste, comme toute approche en recherche scientifique, fait face à des défis méthodologiques dans son application pratique. Nous avons vu que contextes, mécanismes et effets sont des concepts centraux dans l'opérationnalisation de l'approche réaliste lorsqu'il s'agit surtout de l'élaboration de la configuration CMO³⁷. En effet, le maniement de la configuration CMO à toutes les étapes d'une recherche n'est pas sans défis méthodologiques. En plus des travaux de Pawson & Tilley (1997) sur la prise en compte des trois caractéristiques d'un mécanisme à savoir *forces* (which push or pull or otherwise exert pressure), *interactions* (which result in a transfer between éléments resulting in changed states), *feedback or feedforward process* (in which later stages dépend inherently on earlier ones)

³⁵ Traduction DeepL.

[https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/%E2%80%9C%20It%20consists%20of%20the%20actual%20concepts%20and%20beliefs%20and%20assumptions%20that%20you%20hold%20about%20these%20phenomena%20and%20contexts%20including%20the%20relationships%20among%20these%20phenomena%20and%20contexts.%20In%20a%20broad%20sense%20it%20is%20your%20model%20or%20theory%20of%20the%20things%20you%20are%20studying%20and%20the%20events%20and%20processes%20that%20influence%20these.%20While%20your%20intellectual%20goals%20deal%20with%20what%20you%20don%E2%80%99t%20know%20and%20want%20to%20learn%20your%20conceptual%20framework%20deals%20with%20what%20you%20do%20know%20think%20you%20know%20or%20hypothesize%20about%20the%20things%20you%20plan%20to%20study.%20A%20critical%20realist%20perspective%20implies%20that%20such%20knowledge%20like%20all%20knowledge%20is%20never%20absolute%20or%20certain%20and%20is%20always%20subject%20to%20revision%20in%20the%20light%20of%20new%20evidence%20or%20theories.%E2%80%9D%20\(Maxwell%202012%20p.85-86\).](https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/%E2%80%9C%20It%20consists%20of%20the%20actual%20concepts%20and%20beliefs%20and%20assumptions%20that%20you%20hold%20about%20these%20phenomena%20and%20contexts%20including%20the%20relationships%20among%20these%20phenomena%20and%20contexts.%20In%20a%20broad%20sense%20it%20is%20your%20model%20or%20theory%20of%20the%20things%20you%20are%20studying%20and%20the%20events%20and%20processes%20that%20influence%20these.%20While%20your%20intellectual%20goals%20deal%20with%20what%20you%20don%E2%80%99t%20know%20and%20want%20to%20learn%20your%20conceptual%20framework%20deals%20with%20what%20you%20do%20know%20think%20you%20know%20or%20hypothesize%20about%20the%20things%20you%20plan%20to%20study.%20A%20critical%20realist%20perspective%20implies%20that%20such%20knowledge%20like%20all%20knowledge%20is%20never%20absolute%20or%20certain%20and%20is%20always%20subject%20to%20revision%20in%20the%20light%20of%20new%20evidence%20or%20theories.%E2%80%9D%20(Maxwell%202012%20p.85-86).) Page exploitée le 14 février 2025 :

³⁶ Traduction DeepL.

[https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Epistemologically%20speaking%20all%20theory%20is%20a%20representation%20of%20the%20reality%20an%20intellectual%20construct%20and%20it%20is%20a%20abstract%203A%20it%20can%20never%20catch%20the%20full-bodied%20reality.%20C%20BB%20\(Manicas%202006%20p.84\).%200A](https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Epistemologically%20speaking%20all%20theory%20is%20a%20representation%20of%20the%20reality%20an%20intellectual%20construct%20and%20it%20is%20a%20abstract%203A%20it%20can%20never%20catch%20the%20full-bodied%20reality.%20C%20BB%20(Manicas%202006%20p.84).%200A) Page exploitée le 10 février 2025.

³⁷ « L'objectif de l'évaluation réaliste est donc de faire des liens entre le déclenchement de mécanismes et des facteurs contextuels, et entre l'action de ces mécanismes et la survenue d'effets. » (Louart et al. 2023 : 281)

(Pawson & Tilley 1997: 57-58), d'autres chercheurs ont tant bien que mal, apporté des suggestions pouvant permettre de surmonter ces défis méthodologiques. Par exemple, Louart et al. (2023) ont présenté des étapes cardinales de conduite de l'évaluation réaliste d'un programme qui se résumant en quatre points : reconstruire la théorie d'intervention³⁸, formuler des propositions théoriques sur la façon dont la politique peut produire des effets³⁹, tester empiriquement les propositions théoriques⁴⁰ et préciser la théorie de moyenne portée⁴¹. Dans la perspective de l'évaluation réaliste, les étapes de formulation de la théorie de programme initiale de l'intervention à évaluer ainsi que la proposition de la théorie de moyenne portée de l'intervention sont connues sous l'appellation configuration CMO (contextes-mécanismes-effets). Selon Pawson & Tilley (1997 : 217), « Une configuration CMO est une proposition qui indique ce qu'il en est d'un programme qui fonctionne, pour qui et dans quelles circonstances. La configuration CMO conjecturée est le point de départ d'une évaluation (réaliste), et la configuration CMO affinée est la conclusion d'une évaluation. »⁴². Des auteurs ont d'ailleurs

³⁸ « En effet, toute politique repose sur une théorie du changement, c'est-à-dire une idée selon laquelle les activités mises en œuvre peuvent produire des changements. Il s'agit de répondre à des questions telles que : quelles sont les ressources mises à disposition par la politique et pourquoi ? Quels changements la politique pourrait-elle générer et comment ? Quels éléments du contexte pourraient avoir une influence sur la politique ? Cette théorie de l'intervention n'est initialement souvent pas explicite, et il s'agit de l'investiguer. » (Louart et al. 2023 : 281).

³⁹ « À cette étape, il faut se baser à la fois sur la théorie de la politique reconstituée à l'étape précédente, et sur les connaissances scientifiques. L'objectif est de formuler des propositions théoriques sur la façon dont les activités de la politique, dans des contextes spécifiques, pourraient déclencher des mécanismes, qui pourront eux-mêmes produire des effets, et lesquels. Il s'agit de travailler sur les interactions entre un contexte particulier, la possibilité de déclenchement d'un mécanisme via la politique, et la production d'un effet. Le contexte est l'ensemble des facteurs extérieurs à la politique qui ont une influence sur le déclenchement d'un mécanisme (ex : caractéristiques socio-économiques des participants, normes sociales, relations interpersonnelles, environnement politique, etc.). Les effets sont les résultats produits par le déclenchement de ces mécanismes. Ces interactions sont donc des propositions théoriques sur la façon dont la politique devrait fonctionner et pourquoi. » (Louart et al. 2023 : 282).

⁴⁰ « Sur la base des propositions théoriques construites *a priori*, l'objectif est ensuite de les mettre à l'épreuve des faits, afin de les confirmer, réviser ou préciser. Cela permet de faire évoluer les propositions théoriques et donc la théorie de la politique. Cette mise à l'épreuve des faits pourra mobiliser des méthodes de collecte des données à la fois quantitatives et qualitatives... Néanmoins, pour investiguer les mécanismes et donc les raisonnements des acteurs et actrices implique dans la politique, il est nécessaire de mobiliser au moins des données de nature qualitative pour comprendre comment les acteurs et actrices perçoivent et réagissent à la politique. L'objectif de cette étape est de repérer, dans les données issues du terrain, des liens entre des contextes, des mécanismes et des effets, qui surviennent de façon régulière. » (Louart et al. 2023 : 283).

⁴¹ « À partir des données de terrain, les propositions théoriques formulées sont donc testées et précisées. Les propositions initialement construites évoluent et sont complétées avec les nouvelles données. Cela nous permet d'avoir une théorie consolidée, qui peut être formalisée par un ensemble de configurations « contexte, mécanismes, effets » (CME), pour expliquer comment, pourquoi, pour qui et dans quels contextes ce type de politique peut fonctionner ou non. Comme les mécanismes sont déclenchés par la politique, et sont forcément liés à une personne ou groupe de personnes, il est possible de formuler les théories sous forme de configurations plus complètes : ICAME (intervention – contexte – acteur – mécanisme – effet). Cette théorie est appelée théorie de moyenne portée car elle a une validité plus large que la théorie de la politique, qui est très spécifique. La théorie de moyenne portée est plus abstraite et peut servir de base pour analyser et évaluer d'autres politiques du même type. » (Louart et al. 2023 : 284).

⁴² Traduction libre.

suggéré des procédés d'élaboration des configurations CMO dans la perspective de l'évaluation réaliste. Wong et al (2016) parlent de *standards for realist evaluations*. Plus précisément, il existe, dans la littérature⁴³, diverses façons de présenter les configurations CMO relatives à la formulation de la théorie de l'intervention du programme initiale et la proposition de la théorie de moyenne portée. Certains chercheurs utilisent la forme narrative (Byng et al. 2008 ; Clark et al. 2005 ; Marchal et al. 2010a) ; d'autres les présentent sous forme de tableau (Pawson & Tilley 1997 ; Greenhalgh et al. 2009 ; Leone 2008 ; Tolson et al. 2005 ; de Souza 2013) ; d'autres les présentent sous forme de diagrammes (Byng et al., 2005 ; Maluka et al. 2011) tandis que, enfin, d'autres les élaborent par des liens entre les icônes (Devaux-Spatarakis 2023). Dans la perspective de l'évaluation réaliste, il est une différence majeure entre la théorie de l'intervention du programme initiale et la théorie de moyenne portée d'un programme à évaluer. *Grosso modo*, « La théorie de moyenne portée se distingue de la théorie de programme par son niveau d'abstraction. Elle est une généralisation suffisamment abstraite pour expliquer une famille d'interventions, dont fait partie celle qui est à l'étude. » (Robert & Ridde 2013 : 93). Plus précisément, la théorie de l'intervention du programme initiale est « ...une théorie détaillée, centrée sur l'intervention, et décrivant l'ensemble des composantes d'une intervention et leur relation logique jusqu'à leur impact souhaité. Dans une perspective réaliste, elle intègre les concepts de mécanisme et de contexte. (Louart et al. 2023 : 282). En ce sens, si elle est formulée (précisons que les théories de l'intervention initiale des trois dons-projets ne sont pas formulées dans la documentation exploitée; nous avons donc dû les formuler), la théorie de l'intervention du programme initiale aide indiscutablement « ... l'évaluateur d'un programme à décider quelles questions, quels indicateurs et quels liens supposés entre les éléments du programme doivent être utilisés pour évaluer un programme couvert par cette théorie »⁴⁴ Stufflebeam, & Shinkfield (2007: 185). L'étape de la formulation de la théorie de programme de l'intervention initiale est un travail itératif, complexe mais nécessaire à une bonne recherche évaluative. Astbury (2018 :75) écrit à cet effet que

⁴³ Marchal et alii (2012 : 204) ont procédé à un état des lieux des différentes méthodes de présentation de la configuration CMO et de la théorie de moyenne portée (description narrative des différents éléments et leurs liens, conception de tableaux, présentation de grille d'hypothèses décrivant les éléments plausibles de mécanismes, contextes et effets, matrices de prédiction des effets, diagrammes, etc.)

⁴⁴ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/%C2%AB%20The%20theory%20can%20then%20aid%20a%20program%20evaluator%20to%20decide%20what%20questions%2C%20indicators%2C%20and%20assumed%20linkages%20between%20and%20among%20program%20elements%20should%20be%20used%20to%20evaluate%20a%20program%20covered%20by%20this%20theory.%20%C2%BB> Page exploitée le 15 février 2025.

[La] construction de la théorie est itérative et implique de faire des conjectures sur les mécanismes génératifs sous-jacents plausibles, d'identifier les contextes qui influencent leur fonctionnement et les différents modèles de résultats qui s'ensuivent. Il faut faire preuve d'imagination et de discernement pour distinguer les mécanismes des activités du programme, pour sélectionner et combiner divers types de théories et de preuves et pour décider où concentrer les efforts empiriques, tout en essayant de maximiser l'utilité de l'évaluation pour les parties prenantes immédiates et en s'efforçant d'obtenir des éclaircissements à plus long terme.⁴⁵

D'autres défis méthodologiques sont liés à l'élaboration de la théorie de moyenne portée⁴⁶ (*middle range theory*). Selon Merton (1968: 39), les Theories de Moyenne Portée (TMP) sont des « theories that lie between the minor but necessary working hypotheses that evolve in abundance during day-to-day research and the all-inclusive systematic efforts to develop a unified theory that will explain all the observed uniformities of social behavior, social organization and social change.... Middle-range theory involves abstractions, of course, but they are close enough to observed data to be incorporated in propositions that permit empirical testing. » Cette définition classique de Merton (1968) fut traduite en français par Ridde et *al.* (2012 : 257) qui clarifient que les théories de moyenne portée sont des « ... théories dont le niveau se situe entre—d'abord--les hypothèses de travail, mineures, mais nécessaires, qui se développent au quotidien dans le cadre de la recherche, et—ensuite-- les efforts systématiques d'intégration pour développer une théorie unitaire qui expliquerait toutes les uniformités observées du comportement social, de l'organisation sociale et du changement social » (traduit par Ridde et *al.* 2012 : 257). En résumé, « Program theories or middle-range theories describe the manner in which a suggested program input intends to reconfigure the existing component elements to produce a desired transformation. » (de Souza 2013 : 152). De leur côté, Ridde et *al.* (2011 : 40) considèrent la théorie de moyenne portée d'un programme comme le « niveau

⁴⁵ Traduction DeepL.

<https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/Theory%20construction%20is%20iterative%20and%20involves%20making%20conjectures%20about%20plausible%20underlying%20generative%20mechanisms%2C%20identifying%20the%20contexts%20that%20influence%20their%20operation%20and%20the%20different%20outcome%20patterns%20that%20follow.%20Imaginative%20guesswork%20and%20deliberative%20judgement%20is%20required%20to%20distinguish%20mechanisms%20from%20programme%20activities%2C%20to%20select%20and%20combine%20various%20types%20of%20theory%20and%20evidence%20and%20to%20decide%20where%20to%20concentrate%20empirical%20efforts%2C%20all%20the%20while%20trying%20to%20maximise%20the%20utility%20of%20the%20evaluation%20for%20immediate%20stakeholders%20as%20well%20as%20strive%20for%20longer-term%20enlightenment.> Page exploitée le 19 février 2025.

⁴⁶ La théorie de moyenne portée est exploitée dans les sciences humaines et sociales. Elle est par exemple utilisée pour analyser la paix en démocratie (Cartwright 2020).

d'abstraction théorique qui permet d'expliquer les tendances et les régularités observées dans les interactions contexte-mécanisme-effet d'un ensemble d'interventions ». Plus d'une décennie après, Louart et *al.* (2023 :281) expliquent qu'« [II] s'agit d'une théorie qui se situe entre la théorie de l'intervention de la politique et une théorie qui se voudrait générale. C'est une théorie explicative d'une régularité (tendance observée) contextualisée (liée à des contextes particuliers). Pour arriver à cela, différentes étapes de l'évaluation sont à organiser ».

Pour notre part, et par analogie à la recherche classique, la théorie de moyenne portée dans la perspective de l'évaluation réaliste d'une intervention, s'apparente à la formulation de ou des hypothèse(s) découlant de la position du problème et servant de réponse provisoire à la question de recherche.

Face à ces défis méthodologiques, d'aucuns ont suggéré des principes (*Explication of Events, Explication of Structure and Context, Retroduction, Empirical Corroboration, Triangulation & Multimethods*) de conduite de recherche utilisant l'approche réaliste de l'évaluation (Wynn & Williams, 2012). D'autres chercheurs ont, en outre, proposé des stratégies voire étapes à suivre dans la conduite d'une étude de cas que cela soit au sens général ou dans la perspective réaliste (Albarello 2011 ; Gagnon 2012 ; Miles & Huberman 2003 ; Yin & Ridde 2012 ; Wynn & Williams 2012 ; Yin 2012 ; Yin 2018 ; Creswell 2007 ; Patton 2015 ; Ridde et *al.* 2023). Marchal et *al.* (2013a) ont exposé des réflexions méthodologiques sur l'utilisation de l'approche de l'évaluation réaliste dans le domaine de la santé en Afrique. Ridde et *al.* (2012) ont consacré une section aux études empiriques en Afrique dans leur travail sur les défis méthodologiques de l'approche réaliste et les difficultés de distinguer les éléments relevant du contexte de ceux relevant du mécanisme voire des effets dans les configurations. de Souza (2013 :149) propose un procédé qu'elle qualifie de complémentaire à l'élaboration de Pawson & Tilley (1997). Elle suggère de considérer, dans l'identification et l'analyse des mécanismes génératifs, quatre dimensions concernant le Contexte : structure, culture, action et relations (liens). Rogers (2014) a exposé des stratégies à adopter dans l'analyse de l'attribution causale. Il en est de même de Wong et *al.* (2016) qui exposent des orientations permettant de mieux réussir chaque étape de l'évaluation réaliste. Hedström & Swedberg (1998) développent des principes (*Action, Precision, Abstraction, Reduction*) caractéristiques de l'approche par les mécanismes qui gouvernent l'évaluation réaliste. Et Pawson (2013) reviendra pour approfondir la réflexion sur leur théorisation développée en 1997 (Pawson & Tilley 1997). Il précisera en outre que "... realist evaluation included, recommends a multi-method approach. As a first approximation one can say that mining mechanisms requires qualitative evidence, observing outcomes is

quantitative, and that canvassing contexts requires comparative and sometimes historical data.” (Pawson 2013 :19).

Au demeurant, la présente esquisse s’inscrit, modestement, dans le prolongement de toutes les orientations suggestives des auteurs voire chercheurs ci-dessus mobilisés face aux défis méthodologiques liés à l’utilisation de l’approche réaliste de l’évaluation. La différence complémentaire à notre niveau réside dans le caractère contextualisé (l’Afrique) de notre esquisse mettant l’accent sur la nécessité de combiner des théories des représentations sociales et l’ethnométhodologie avec l’approche réaliste pour évaluer des interventions, projets, programmes et politiques publiques en contextes africains.

5. Utilité de la prise en compte des représentations sociales dans l’identification, l’interprétation et l’analyse des éléments de la configuration contextes, mécanismes et effets (CMO)

L’on constate que la plupart des interventions, projets, programmes et politiques publiques mis en œuvre au Bénin et dans tous les autres pays de l’Afrique sont financés par l’Aide internationale (Gbedan, 2025b). Ces programmes et politiques publiques sont déployés sous un narratif du développement ou de l’innovation dont les termes structurants (d’essence souvent occidentale) n’ont forcément pas le même sens en contextes africains. En effet, le contexte⁴⁷ africain présente des particularités qui nécessitent, pour notre part, davantage d’ingéniosité intégrant la combinaison de l’approche réaliste avec d’autres approches ou théories complémentaires dans l’intérêt d’une meilleure évaluation des programmes et politiques publiques sur le Continent. En s’inscrivant dans une perspective de Maxwell (2012) qui précise que “critical social scientists see the meanings; beliefs, values, and intentions held by participants in a study as just as real as physical phenomena, and as playing a causal role in individual and social phenomena.” (Maxwell 2012:40), il serait donc très utile de creuser dans les représentations sociales des acteurs, parties prenantes et comprendre les sens contextuels locaux sous lesquels se déploie le discours du développement et la mise en œuvre des interventions qui le matérialisent. Surtout lorsque l’on sait que le mécanisme, au sens de l’approche réaliste de l’évaluation, « ... peut être compris comme un élément du raisonnement de l’acteur face à une intervention. Un mécanisme est généralement caché, sensible aux variations du contexte et aux activités mises en œuvre dans le cadre de l’intervention, et produit

⁴⁷ « ... si les pratiques sont liées à des représentations, elles s’inscrivent nécessairement dans des cadres institutionnels, organisationnels, collectifs, dans des contextes qui ne sont pas sans peser sur leur orientation ; elles sont mises en œuvre par des sujets qui ne peuvent être réduits aux représentations qu’ils partagent avec d’autres » (Boutanquoi, 2008 : 127).

des effets. » (Robert & Ridde 2013 : 89). Il est, en outre, des mécanismes qui ne sont pas toujours palpables ; certains sont cachés dans les perceptions des acteurs, des parties prenantes. En ce sens, Westhorp (2018 :46) écrit que « ... the causes may be invisible due to the level of the system at which they operate, the time period over which they operate and their dependence on interactions and relationships. ». Mais avant tout, qu'entendons-nous par représentations sociales?

5.1 Bref aperçu sur la notion de représentations sociales

Le contenu du concept de représentations sociales a évolué avec le temps. Au prime abord, Durkheim employait le terme « représentation » lorsqu'il insistait davantage sur le contenu d'une connaissance commune, pour signifier « la représentation qu'ils se font de... ». C'est ainsi que nous avons par exemple, « la représentation du divin ». Durkheim (1898) distingue dans son article, les représentations individuelles des représentations collectives. « Les représentations individuelles sont produites par les actions et les réactions échangées entre les éléments nerveux et les représentations collectives sont produites par les actions et les réactions échangées entre les consciences élémentaires dont est faite la société. » (p.294). Durkheim (1898 : 277) va préciser dans son argumentaire que « [Ce] qui nous dirige, ce ne sont pas les quelques idées qui occupent notre attention ; ce sont tous les résidus laissés par notre vie antérieure ; ce sont les habitudes contractées, les préjugés, les tendances qui nous meuvent sans que nous nous en rendions compte, c'est, en un mot, tout ce qui constitue notre caractère moral. »

Au fil du temps, et eu égard aux travaux de Moscovici (1989), le concept de « représentations collectives » a évolué et devient « représentations sociales » pour deux raisons que Moscovici explique :

D'un côté, il fallait tenir compte d'une diversité d'origine, tant dans les individus que dans les groupes. De l'autre côté, il était nécessaire de déplacer l'accent sur la communication qui permet aux sentiments et aux individus de converger, de sorte que quelque chose d'individuel peut devenir social, ou vice versa. En reconnaissant que les représentations sont à la fois générées et acquises, on leur enlève ce côté préétabli, statique, qu'elles avaient dans la vision classique. Ce ne sont pas les substrats, mais les interactions qui comptent. (Moscovici 1989 : 82).

En dehors de la littérature abondante sur la thématique de « représentations sociales » des psychologues sociaux, il faut préciser que des sociologues et des anthropologues (Roussiau & Bonardi, 2001) ont réalisé des travaux sur cette même thématique. À ce niveau, nous irons à

l'essentiel en considérant certaines définitions de la notion de « représentation sociale », vu que notre tâche ici ne consiste pas présenter une recension⁴⁸ des études réalisées sur tel ou tel objet de représentations sociales. Nous avons néanmoins relevé quatre différentes définitions qui pourraient nourrir la réflexion.

Selon Jodelet (1989 : 36) « La représentation sociale désigne une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. » De son côté, Abric (2003 :59) définit une représentation sociale comme « ...un ensemble d'informations, d'opinions, d'attitudes et de croyances à propos d'un objet donné. Socialement produite, elle est fortement marquée par des valeurs correspondant au système socio-idéologique et à l'histoire du groupe qui la véhicule pour lequel elle constitue un élément essentiel de sa vision du monde. »

L'usage de la notion de « représentation sociale » n'est pas l'apanage des psychologues sociaux. Pour cela, Doise (1986), en mettant l'accent sur la communication et les rapports sociaux, en propose une définition qu'elle qualifie d'interdisciplinaire. Elle définit de ce fait les représentations sociales comme « ...des principes générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports sociaux qui organisent les processus symboliques intervenant dans ces rapports. » (Doise 1986: 85). Hartwig (2007: 341) définit la perception comme « The phylogenetically and ontogenetically emergent human capacity to extract and use information about the world through the five senses, together with its exercise in general or in particular instances (the process of perception) ». Enfin, selon le sociologue Seca (2001), une représentation sociale est « ...un assemblage de *références sémantiques et cognitives* (le produit ou le résultat d'un processus), *activées différenciellement en contexte selon les finalités et les intérêts des acteurs sociaux qui s'en servent pour communiquer, comprendre et maîtriser l'environnement (celui-ci étant composé d' « objets » représentés) et leurs relations avec autrui.* »⁴⁹ (Seca 2001 :11). Cette définition rejoint celle généralement admise en sociologie. En effet, les représentations « ... constituent des construits intellectuels par lesquels les acteurs se rendent intelligible le monde qui les entoure. » (Paugam 2009 : 91). Le développement de la recherche sur cette notion de représentations sociales a été conduit sous

⁴⁸ Le lecteur qui est plus intéressé par une idée succincte, pourrait lire, entre autres études, les pages 13, 14, 15 et 16 du travail de Nault, M-J (2018). *Les représentations sociales de l'invalidité au travail chez les conseillers en réadaptation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail*. Mémoire de Maîtrise en Service social, Université Laval, Québec, Canada.

⁴⁹ L'italique est de l'auteur.

diverses théories, approches et méthodes qui justifient l'utilité de sa prise en compte complémentaire dans le processus d'une évaluation réaliste.

5.2 Des approches d'étude des représentations sociales utiles dans la configuration CMO

Cependant, la littérature scientifique exploitée relative aux défis méthodologiques liés à l'identification des mécanismes et contextes issus des représentations sociales, se borne à indiquer que « les mécanismes sont cachés dans les perceptions ». Par ailleurs, l'historique développée par Moliner & Guimelli (2015) ne précise pas d'éléments pouvant permettre de savoir si l'Afrique est aussi ou non un terrain de développement de la recherche sur les représentations sociales. Tout compte fait, notre but à ce niveau n'est pas de procéder à une recension des écrits sur les théories, approches et méthodes permettant d'étudier les représentations sociales, mais d'inciter le chercheur et/ou le professionnel en évaluation privilégiant l'approche réaliste, à explorer l'utilité évidente que constitue le courant des représentations sociales dans l'identification, l'interprétation et l'analyse des mécanismes nécessaires aux configurations CMO.

En effet, Moliner & Guimelli (2015) ont savamment résumé les travaux sur les représentations sociales et ceux-ci méritent d'être exploités dans l'esquisse. Ils ont, par exemple, distingué des approches théoriques, des méthodes et des instruments permettant d'étudier les représentations sociales. D'abord, Moliner & Guimelli (2015) distinguent globalement quatre approches théoriques : l'approche sociogénétique, l'approche structurale, l'approche socio-dynamique et l'approche dialogique. Ils écrivent à cet effet que

[L]'approche fondatrice, proposée par Moscovici et communément appelée *sociogénétique*, s'attache principalement à décrire les conditions et les processus impliqués dans l'émergence des représentations sociales. L'approche *structurale* (Abric, 1976) s'intéresse davantage aux contenus des représentations sociales, à leur organisation et à leur dynamique. L'approche *sociodynamique* (Doise, 1990), porte son attention sur les liens entre rapports sociaux et représentations sociales. Enfin, l'approche *dialogique* (Markova, 2007), met l'accent sur le rôle du langage et de la communication dans l'élaboration des représentations. (Moliner & Guimelli 2015 :21).

La pertinence du choix de telle ou telle approche théorique des représentations sociales complémentaire à l'approche réaliste, résidera dans la nature, les objectifs et les contextes du programme à évaluer. En contextes africains, l'approche *sociogénétique* serait complémentaiement pertinente pour des programmes et politiques publiques innovants, pour évaluer une intervention, projet, programmes voire politiques publiques pilotes ou pour

investiguer un phénomène social nouveau. L'utilisation complémentaire de l'approche *structurale* pourrait permettre d'identifier les mécanismes sur lesquels l'on pourra éventuellement agir, lesquels modifier ou renforcer pour de meilleures pratiques sociales et la transformation de perceptions sociales qui potentiellement, constitueraient des handicaps à une meilleure mise en œuvre et à une meilleure atteinte des résultats et des effets d'un programme évalué. Pawson (2013 :20) écrit à cet effet que « Programme mechanisms change minds. They open eyes ». L'approche *socio-dynamique* serait complémentairement pertinente pour des programmes dont l'évaluation réaliste vise, entre autres choses, à faire ressortir des enjeux et rapports de pouvoir, les interactions entre parties prenantes, des relations intergroupes, la problématique de la stratification sociale ou d'appartenance à des groupes spécifiques dans des contextes et situations bien définis. Enfin, la mobilisation complémentaire de l'approche *dialogique* à l'approche réaliste serait pertinente dans l'évaluation des programmes mettant l'accent sur des connaissances ordinaires ou populaires des communautés destinataires finales au sujet d'un objet social donné. La problématique de l'application de l'approche réaliste en contextes africains serait ainsi résolue non seulement par la mobilisation des théories de représentations sociales, mais aussi et surtout par leur combinaison avec l'ethnométhodologie.

6. L'importance de l'ethnométhodologie dans l'interprétation et l'analyse des éléments de la configuration CMO

L'ethnométhodologie est une des théories sociologiques d'analyse des pratiques sociales et des accomplissements de tous les jours. C'est « ... une façon de faire de la sociologie qui part de l'action, pas de la société et de ses systèmes normatifs censés imposer des motivations déterminées aux acteurs. Ce point de départ oblige le sociologue à accorder un certain degré d'autonomie à l'agent et à analyser la place que tiennent ses capacités de connaissance dans la mise en ordre du monde social. » (Ogien 2008 : 805). Desclaux (1980) clarifie que « [L]'Ethnométhodologie n'est pas comme on pourrait le croire d'après son nom, l'étude des méthodes utilisées en Ethnologie. Ce n'est pas non plus une branche de celle-ci, mais bien au contraire une sociologie. Il s'agit d'un courant sociologique qui s'est développé aux U.S.A. sous l'impulsion de Harold Garfinkel qui l'a baptisée ainsi. » (Desclaux 1980 :35). En ce sens, Harold Garfinkel est cité comme étant le père⁵⁰ fondateur de l'ethnométhodologie⁵¹, à travers ses *Studies in Ethnomethodology* dont la première version est publiée en 1967. En résumé, dans la

⁵⁰ Delas & Milly (2013) ont aussi cité Harold Garfinkel comme étant le père de l'ethnométhodologie.

⁵¹ L'on pourra citer d'autres auteurs dont Aron de Circourel, Coulon.

version française⁵² que nous avons exploitée, Garfinkel (2007) emploie le terme *ethnométhodologie* pour « ...référer à l'étude des propriétés rationnelles des expressions⁵³ indexicales et des autres actions pratiques, en tant qu'elles sont des accomplissements contingents et continus des pratiques organisées et ingénieuses de la vie de tous les jours. » (Garfinkel 2007 : 64-65). Autrement dit, l'ethnométhodologie, c'est « ... la recherche empirique des méthodes⁵⁴ que les individus utilisent pour donner sens et en même temps accomplir leurs actions de tous les jours : communiquer, prendre des décisions, raisonner. » (Coulon 2014 : 25). Dans leur démarche empirique, « ...les ethnométhodologues⁵⁵ mettent l'accent sur les activités interactionnelles qui constituent les faits sociaux. » (Coulon 2014 : 86). L'Ethnométhodologie regorge des concepts « ... pour localiser ce que les membres identifient eux-mêmes comme des caractéristiques reconnaissables d'une situation donnée » (Watson 2001 :25). En nous basant sur le travail de Coulon (2014)⁵⁶, les plus importants de ces concepts sont : la pratique, l'indexicalité, la réflexivité, l'*accountability*. Des concepts souvent mobilisés dans l'évaluation. En effet, le concept de l'indexicalité fait référence à « ... toutes les déterminations qui s'attachent à un mot, à une situation » (Coulon 2014 : 28). Autrement dit, « [Parler] d'indexicalité signifie aussi que le sens est toujours local et qu'il n'y a pas de généralisation possible...Cela veut dire qu'un mot, par ses conditions d'énonciation, une institution, par ses conditions d'existence, ne peuvent s'analyser qu'en référence à leurs situations. » (Coulon 2014 : 32). Le recours au concept d'indexicalité serait pertinent lors de l'évaluation réaliste en Afrique, lorsque l'on sait que le narratif qui structure le discours des programmes et politiques publiques, regorge des termes issus des cultures et traditions différentes des contextes africains. La mobilisation du concept d'indexicalité permettrait à l'évaluateur de s'assurer si le sens local (localisé ou contextualisé) de tel ou tel terme du discours ambiant du développement est le même ou non que celui des organisations et acteurs internationaux du développement. Par réflexivité, l'on entend « ...les pratiques qui à la fois décrivent et constituent un cadre social. C'est la propriété des activités qui présupposent en

⁵² Harold Garfinkel, H. (2007). *Recherches ethnométhodologiques*, Paris, France : PUF. Coll. « Quadrige ».

⁵³ Les expressions indexicales peuvent faire référence aux discours contextualisés des acteurs.

⁵⁴ Garfinkel (1967) parle d'ethnométhodes définies comme étant ces « ... savoirs, procédures et considérations ordinaires dont se servent les individus pour agir dans les différentes circonstances dans lesquelles ils se trouvent. » (Delas et Milly 2013, p.425)

⁵⁵ Delas et Milly (2013) diront que l'ethnométhodologie consiste à analyser les pratiques observées dans le cadre quotidien (« pratiques localisées ») et dans leur contexte d'action (« contextualité ») et à considérer des méthodes qu'utilisent les « membres de la société » pour donner un sens à leurs actions. (p.427).

⁵⁶ Coulon, A. (2014). *L'Ethnométhodologie*, Paris, France : PUF.

même temps qu'elles rendent observable la même chose. » (Coulon 2014 :36). L'*accountability* est la caractéristique de ce qui est *accountable*, c'est-à-dire « ...rapportable-observable-descriptible, qui renvoie à un sens, et donc à un processus d'interprétation. » (Coulon 2014 :52). « Dire que le monde social est *accountable*, cela signifie qu'il est disponible, c'est-à-dire descriptible, intelligible, rapportable, analysable. Cette analysabilité du monde social, sa descriptibilité, son objectivité se révèlent dans les actions pratiques des acteurs. Le monde n'est pas donné une fois pour toutes, il se réalise dans nos accomplissements pratiques. » (Coulon 2014 :40).

L'ethnométhodologie serait donc utile dans l'analyse de la perception au sens des discours indexicaux des termes qui structurent une intervention, un projet, un programme voire une politique publique. Dans cette perspective, Desclaux (1980 : 37) écrit que « [Le] principe essentiel de Garfinkel est une certaine conception de l'action sociale : c'est l'accent mis sur l'organisation de la perception en tant que c'est d'elle que résulte le fait que l'action soit significative. L'accent est donc mis sur ce que nous appellerions la perception sociale. ». L'autre utilité de la mobilisation complémentaire de l'ethnométhodologie à l'approche réaliste réside dans le fait qu'elle suggère la prise en compte du genre dans l'analyse. En ce sens, David & Hester (2000 : 244) précisent que « [La] tâche de l'ethnométhodologie est de s'en tenir à l'attitude naturelle vis-à-vis du genre et de l'examiner dans ses opérations courantes dans des situations sociales réelles. »

Au total, la mobilisation complémentaire des théories des représentations sociales et/ou de l'ethnométhodologie à l'approche réaliste de l'évaluation est utile voire nécessaire dans l'élaboration des configurations CMO sur base des données documentaires et empiriques étant donné que les mécanismes sont souvent cachés dans les perceptions des acteurs (Pawson & Tilley 1997 ; Lacouture et al. 2015 ; Dossou & Marchal 2019). Dans cette perspective, Desclaux (1980 : 37) écrit que « Le principe essentiel de Garfinkel est une certaine conception de l'action sociale : c'est l'accent mis sur l'organisation de la perception en tant que c'est d'elle que résulte le fait que l'action soit significative. L'accent est donc mis sur ce que nous appellerions la perception sociale. » Une telle combinaison des théories complémentaires brièvement exposées permettrait de renforcer l'utilisation de l'approche de l'évaluation réaliste en contextes africains. Notre esquisse rejoint les réflexions de Maxwell (2012) et les indications de Morra Imas & Rist (2009). Le premier écrit que [Dans] une perspective réaliste, il n'y a pas de règles ou de contraintes fixes sur la manière dont vous construisez votre cadre conceptuel ou sur les sources que vous utilisez à cette fin. Le

critère d'évaluation d'un cadre conceptuel est l'efficacité avec laquelle il représente ce qui existe et se produit réellement. Aucun cadre conceptuel, modèle ou théorie ne peut rendre compte de tous les phénomènes que vous étudiez ; chaque théorie est une lentille qui permet de donner un sens au monde, et chaque théorie révèle certains aspects de cette réalité et en déforme ou en dissimule d'autres. La question est de savoir dans quelle mesure une théorie ou un modèle particulier est utile pour comprendre et traiter les phénomènes en question⁵⁷ (Maxwell 2012 : 86).

Et les deniers renchérissent que « Le choix de l'approche d'évaluation dépend en partie du contexte de l'étude. Les approches ne s'excluent pas nécessairement mutuellement, et les évaluations peuvent combiner des éléments de deux ou plusieurs approches. »⁵⁸ (Morra Imas & Rist 2009 : 182).

⁵⁷ Traduction DeepL.

[https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/%E2%80%9CFrom%20a%20realist%20perspective%2C%20there%20are%20no%20fixed%20rules%20or%20constraints%20on%20how%20you%20construct%20your%20conceptual%20framework%20or%20what%20sources%20you%20use%20for%20this.%20The%20criterion%20for%20evaluating%20a%20conceptual%20framework%20is%20how%20effectively%20it%20represents%20what%20really%20exists%20and%20is%20actually%20occurring.%20No%20conceptual%20framework%2C%20model%20or%20theory%20can%20capture%20everything%20about%20the%20phenomena%20you%20study%3B%20every%20theory%20is%20a%20lens%20for%20making%20sense%20of%20the%20world%2C%20and%20every%20theory%20both%20reveals%20some%20aspects%20of%20that%20reality%2C%20and%20distorts%20or%20conceals%20other%20aspects.%20The%20issue%20is%20how%20useful%20any%20particular%20theory%20or%20model%20is%20in%20understanding%20and%20dealing%20with%20the%20phenomena%20in%20question.%E2%80%9D%20\(Maxwell%202012%2C%20p.86\).](https://www.deepl.com/fr/translator#en/fr/%E2%80%9CFrom%20a%20realist%20perspective%2C%20there%20are%20no%20fixed%20rules%20or%20constraints%20on%20how%20you%20construct%20your%20conceptual%20framework%20or%20what%20sources%20you%20use%20for%20this.%20The%20criterion%20for%20evaluating%20a%20conceptual%20framework%20is%20how%20effectively%20it%20represents%20what%20really%20exists%20and%20is%20actually%20occurring.%20No%20conceptual%20framework%2C%20model%20or%20theory%20can%20capture%20everything%20about%20the%20phenomena%20you%20study%3B%20every%20theory%20is%20a%20lens%20for%20making%20sense%20of%20the%20world%2C%20and%20every%20theory%20both%20reveals%20some%20aspects%20of%20that%20reality%2C%20and%20distorts%20or%20conceals%20other%20aspects.%20The%20issue%20is%20how%20useful%20any%20particular%20theory%20or%20model%20is%20in%20understanding%20and%20dealing%20with%20the%20phenomena%20in%20question.%E2%80%9D%20(Maxwell%202012%2C%20p.86).) Page exploitée le 14 février 2025.

⁵⁸ Traduction libre.

Conclusion

L'évaluation réaliste, approche s'inscrivant dans le courant de l'évaluation basée sur la théorie du programme de l'intervention, est mieux appropriée aux interventions complexes mises en œuvre dans des contextes dynamiques comme ceux de l'Afrique. En général, l'opérationnalisation de l'approche réaliste pour étudier ou évaluer des programmes connaît des défis méthodologiques auxquels des chercheurs ont tant bien que mal apporté des solutions pouvant permettre de surmonter la plupart de ces défis méthodologiques. Spécifiquement, la question demeure non épuisée en contextes africains pour deux principales raisons. D'une part, la quasi-totalité des travaux d'évaluation ayant utilisé l'approche réaliste sont centrés sur la Santé. De l'autre, les interventions, projets, programmes et politiques publiques généralement financés par l'Aide internationale sont déployés sous un narratif du développement ou de l'innovation dont les termes structurants (d'essence souvent occidentale) n'ont forcément pas le même sens en contextes africains. Une meilleure évaluation de ces différents programmes en contextes africains nécessite donc davantage d'agilité méthodologique. L'esquisse développée ici suggère ainsi de creuser dans les représentations sociales et les pratiques quotidiennes des acteurs et parties prenantes. L'exercice soutient, *in fine*, de combiner l'approche réaliste avec d'autres approches ou théories complémentaires, en l'occurrence, les théories des représentations sociales et l'ethnométhodologie dans l'intérêt d'une meilleure évaluation des programmes et politiques publiques dans l'atteinte des objectifs du développement durable sur le continent africain.

BIBLIOGRAPHIE

- Abric, J-C. (2003). La recherche du noyau central et de la zone muette des représentations sociales. Dans Abric, J-C. (dir.), *Méthodes d'étude des représentations sociales* (59-80), Érès.
- Agnès Labrousse, A. (2010). Nouvelle économie du développement et essais cliniques randomisés : une mise en perspective d'un outil de preuve et de gouvernement, *Revue de la régulation* 7(2), 1-36.
- Albarello, L. (2011). *Choisir l'étude de cas comme méthode de recherche*, De Boeck.
- Alkin, M.C. (2013). Context-sensitive evaluation. Dans Alkin, M. C. (2013). *Evaluation roots. A wider Perspective of Theorists' Views and Influences* (2nd ed.). (283-292), SAGE Publications.
- Allard-Poesi, F. (2003). Coder les données. Dans Goirdano, Y. (dir.), *Conduire un projet de recherche : une perspective qualitative* (245-290), Éditions EMS.
- Archer, M., Vandenberghe, F. (dirs.) (2019). *Le réalisme critique. Une nouvelle ontologie pour la sociologie*, Le Bord de l'Eau, Lormont.
- Arens, S. A. (2012). Le point de rencontre entre le contexte et le jugement crédible dans le cadre de l'évaluation contemporaine. Dans Hurteau, M., Guillemette, F., Houle, S., Guillemette, F., Hurteau, M., Houle, S. (dirs.). *L'évaluation de programme axée sur le jugement crédible* (101-114), Presses de l'Université du Québec.
- Astbury, B. (2018). Making claims using realist methods. Dans Emmel, N., Greenhalgh, J., Manzano, A., Monaghan, M., Dalkin, S. (dirs.) (2018). *Doing realist research* (59-77), SAGE.
- Bardin, L. (1993). *L'analyse de contenu*, PUF.
- Belaid, L., Bodson, O., Ridde, V., Samb, O., Turcotte-Tremblay, A-M. (2023). Innovations qualitatives dans l'évaluation des interventions en santé. Dans Kivits, J., Balard, F., Fournier, C., Winance, M. (dirs.). *Les recherches qualitatives en santé* (300-316), Armand Colin.
- Belaid, L., Bodson, O., Samb, O., Ridde, V., Turcotte-Tremblay, A-M. (2017). Nouvelles contributions de l'approche qualitative dans l'évaluation des interventions en santé mondiale, *Cahiers REALISME* (12), 1-16.
- Bhaskar, R. (2008). *A realist theory of science (with a new introduction)*, Routledge.
- Bhaskar, R. (2019). Réalisme transcendantal et naturalisme critique. Dans Archer, M., Vandenberghe, F. (dirs.). *Le réalisme critique. Une nouvelle ontologie pour la sociologie*, (27-105), Lormont.

- Blaise, P., Kegels, G. (2004). A realistic approach to the evaluation of the quality management movement in health care systems: a comparison between European and African contexts based on Mintzberg's organisational models, *Int J Health Plann Mngt* (19), 337-364.
- Blanchet, K., Sanon, V-P., Somé, A.S. (2023). Realistic Evaluation of the Integrated Electronic Diagnosis Approach for the Management of Childhood Illnesses at Primary Health Facilities in Burkina Faso, *Int J Health Policy Manag*, 12 (6073), 1-11.
- Boutanquoi, M. (2008). Compréhension des pratiques et représentations sociales : le champ de la protection sociale. *La revue internationale de l'éducation familiale*, 2 (24), 123-135.
- Breton, E., Ridde, V., Guichard, A., Lacouture, A. (2017). L'évaluation réaliste des programmes en santé publique ; décrypter l'ADN des interventions pour mieux expliquer les effets. Dans Haschar-Noé, N., Lang, T. (dirs.). *Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche interdisciplinaire de l'évaluation* (116-124), Presses universitaires du Midi.
- Byng, R., Norman, I., Redfern, S. (2005). Using Realistic Evaluation to Evaluate a Practice-level Intervention to Improve Primary Healthcare for Patients with Long-term Mental Illness, *Evaluation*, 11(1), 69–93.
- Byng, R., Norman, I., Sally Redfern, S., Jones, R. (2008). Exposing the key functions of a complex intervention for shared care in mental health: case study of a process evaluation, *BMC Health Services Research*, 8(274), 1-10.
- Campenhoudt, L.V, Quivy, R. (2011). *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod.
- Clark, A.M., Whelan, H.K., Barbour, R., Macintyre, P.D. (2005). A realist study of the mechanisms of cardiac rehabilitation, *Journal of Advanced Nursing* 52(4), 362–371.
- Colombo, P. (2018). Construire (dans) les marges de l'État, entre politiques de « développement » et stratégies de contre-insurrection (Chaco, Argentine, 1976-1980), *Critique Internationale* (79), 87-110.
- Copans, J. (2008). *L'enquête et ses méthodes : L'enquête ethnologique de terrain* (2^{ème} éd.), Armand Colin.
- Coulon, C. (2014). *L'Ethnométhodologie*, PUF.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Approaches*, Sage Publications, 2nd Edition.
- David, F., Hester, S. (2000). Le genre selon l'ethnométhodologie et l'analyse de conversation. Le sexe au téléphone, *Réseaux*, 18(103), 215-251.
- de Souza, D. E. (2013). Elaborating the Context- Mechanism-Outcome configuration (CMOc) in realist evaluation: A critical realist perspective, *Evaluation*, 19(2), 141–154.

- Delas, J-P., Milly, B. (2013). *Histoires des pensées sociologiques* (3^{ème} éd.), Armand Colin.
- Desclaux, B. (1980). Lectures en Ethnométhodologie. *Langage & société*, (13), 35-57.
- Devaux-Spatarakis, A. (2023). L'évaluation basée sur la théorie. Dans Revillard, A. (dir.). *Méthodes et approches en évaluation des politiques publiques* (269-278), Éditions science et bien commun.
- Doise, W. (1986). Les représentations sociales : définition d'un concept. Dans Doise, W., Palmonari, A. (dirs.), *L'étude des représentations sociales* (81-94), Delachaux & Niestlé.
- Dossou, J-P., Marchal, B. (2019). L'évaluation réaliste. L'exemple de l'adoption d'une politique publique de santé au Bénin. Dans Ridde, V., Dagenais, C. (dirs.). *Évaluation des interventions de santé mondiale. Méthodes avancées*, (433-462), Éditions science et bien commun et IRD Éditions.
- Durkheim, E. (1898). Représentations individuelles et représentations collectives. *Revue de Métaphysique et de Morale*, 6(3), 273-302.
- Gagnon, Y.-C. (2012). *L'étude de cas comme méthode de recherche* (2e éd). Presses de l'Université du Québec.
- Garfinkel, H. (2007). *Recherches en ethnométhodologie*, PUF.
- Gbedan, H. (2025a). La question de l'évaluation au Bénin. Une revue non systématique, *African Scientific Journal*, 03(29), 0878–0901.
- Gbedan, H. (2025b). Philanthropie citoyenne en Afrique : quelles perspectives face à la diminution de l'Aide au développement et au risque de surendettement public ? Réflexions à partir du cas du Bénin, *African Scientific Journal*, 03(30), 1246-1282.
- Giese, D., Joseph, J. (2021). Critical Realism. Uncovering the Shades of Grey. Dans Morin, J-F, Olsson, C., Atikcan, E. Ö. (dirs.). *Research Methods in the Social Sciences. An A-Z of Key Concepts* (69-72), Oxford University Press.
- Giese, D., Schnapp, K-U. (2021). Deductive, Inductive, and Retroductive Reasoning. Dans Morin, J-F, Olsson, C., Atikcan, E. Ö. (dirs.). *Research Methods in the Social Sciences. An A-Z of Key Concepts* (77-81), Oxford University Press.
- Greenhalgh, T., Humphrey, C., Hughes, J., Macfarlane, F., Butler, C., Pawson, R. (2009). How Do You Modernize a Health Service? A Realist Evaluation of Whole-Scale Transformation in London, *The Milbank Quarterly*, 87(2), 391–416.
- Groleau, C. (2003). L'observation. Dans Goirdano, Y. (dir.), *Conduire un projet de recherche : une perspective qualitative* (211-244), Éditions EMS.

- Haccoum, R.R., McDuff, P. (2012). Attribution et causalité des effets. Dans Ridde, V., Dagenais, C. (dirs.). *Approches et pratiques en évaluation de programme* (109-124), Les Presses de l'Université de Montréal. Nouvelle édition revue et augmentée.
- Hartwig, M. (dir.). (2007). *Dictionary of Critical Realism*, Routledge.
- Hedström, P., Swedberg, R. (dirs.) (1998). *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*, Cambridge University Press.
- Henry, G. T. (1998). Social Programming and Policymaking: A Realist Perspective. Dans Henry, G. T., Julnes, G., Mark, M. M.(dirs.). *Realist evaluation: an emerging theory in support of practice* (73-88), Jossey-Bass.
- Hoarau D, Leblanc P, Michel P. (2021). Comment faire une revue non systématique de la littérature ? *Risques & Qualité* 18(1), 47-49.
- Jodelet, D. (1989). Représentations sociales : un domaine en expansion. Dans Jodelet, D. (dir.), *Les représentations sociales* (31-61), PUF.
- Julnes, G., Mark, M. M. (1998). Evaluation as Sensemaking: Knowledge Construction in a Realist World. Dans Henry, G. T., Julnes, G., Mark, M. M. (dirs.). *Realist evaluation: an emerging theory in support of practice* (33-52), Jossey-Bass.
- Kalombola Didier C., Criel B., Belrhiti Z., Campos Da Silveira V., Mwembo Tambwe, A., Mukalayi Wa Mukalayi A., Chenge Mukalenge F. (2019). La politique publique du système de santé de district et sa mise en œuvre : une étude mixte d'évaluation dans la ville de Lubumbashi, République Démocratique du Congo, *Cahiers REALISME* (17), 1-36.
- Kaufmann, J-C. (2007). *L'enquête et ses méthodes : L'entretien compréhensif* (2^{ème} éd. refondue), Armand Colin.
- Kwamie, A., van Dijk, H., Akua, I.A. (2014). Advancing the application of systems thinking in health: realist evaluation of the Leadership Development Programme for district manager decision-making in Ghana, *Health Research Policy and Systems* 12(29), (1-12).
- Lacouture, A., Breton, E., Guichard, A., Ridde, V. (2015). The concept of mechanism from a realist approach: a scoping review to facilitate its operationalization in public health program evaluation, *Implementation Science* 10(153), 1-10.
- Leone, L. (2008). Realistic Evaluation of an Illicit Drug Deterrence Programme. Analysis of a Case Study, *Evaluation*, 14(1), 9–28.
- Louart, S., Baldé, H., Robert, E., Ridde, V. (2023). L'évaluation réaliste. Dans Revillard, A. (dir.). *Méthodes et approches en évaluation des politiques publiques* (279-291), Éditions science et bien commun.

- Louart, S., Baldé, H., Robert, E., Ridde, V. (2023b). Évaluation Réaliste. *LIEPP Fiche méthodologique*, (33), 1-6.
- Louart, S., Ridde, V. (2023). Critical Realism for Health Promotion Evaluation. Dans Jourdan, D., Louise Potvin, L. (Dirs.). *Global Handbook of Health Promotion Research, Vol. 3. Doing Health Promotion Research* (49-59), Springer.
- Maluka, S., Kamuzora, P., San Sebastián, M., Byskov, J., Ndawi, B., Olsen, Ø.E., Hurtig, A-K. (2011). Implementing accountability for reasonableness framework at district level in Tanzania: a realist evaluation, *Implementation Science*, 6(11), 1-15.
- Manicas, P. T. (2006). *A Realist Philosophy of Social Science: Explanation and Understanding*. Cambridge University Press.
- Marchal, B., Dedzo, M., Kegels, G. (2010a). A realist evaluation of the management of a well-performing regional hospital in Ghana. *BMC Health Services Research*, 10(24), 1-14.
- Marchal, B., Dedzo, M., Kegels, G. (2010b). Turning around an ailing district hospital: a realist evaluation of strategic changes at Ho Municipal Hospital (Ghana). *BMC Public Health*, 10(787), 1-16.
- Marchal, B., van Belle, S., De Brouwere, V., Witter, S. (2013). Studying complex interventions: reflections from the FEM Health project on evaluating fee exemption policies in West Africa and Morocco, *BMC Health Services Research*, 13(469), 1-9.
- Marchal, B., van Belle, S., van Olmen, J., Hoérée, T., Kegels, G. (2012). Is realist evaluation keeping its promise? A review of published empirical studies in the field of health systems research, *Evaluation*, 18 (2), 192-212.
- Marchal, B., Van der Veken, K., Essolbi, A., Dossou, J-P., Richard, F., Van Belle, S. (2013). *Methodological reflections on using realist evaluation in a study of fee exemption policies in West Africa and Morocco*, Rapport technique, Seventh Framework Programme, 24 pages.
- Maxwell, J. (2012). *A Realist Approach of Qualitative Research*, SAGE Publications Ltd
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*, The Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Bonniol, J.-J. (2003). *Analyse des données qualitatives* (2e édition. Traduite de l'anglais par Martine Hlady Rispal), De Boeck Université.
- Moliner, P., Guimelli, C. (2015). *Les représentations sociales*, Presses universitaires de Grenoble.
- Morra Imas, L. G., Rist, R.C. (2009). *The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations*, The World Bank.

- Moscovici, S. (1989). Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire. Dans Jodelet, D. (dir.), *Les représentations sociales* (62-86), PUF.
- Nault, M-J (2018). *Les représentations sociales de l'invalidité au travail chez les conseillers en réadaptation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail*. Mémoire de Maîtrise en Service social, Université Laval, Québec, Canada.
- Ogien, A. (2008). À quoi sert l'ethnométhodologie ? *Critique*, 10 (737), 804-820.
- Oladimeji O.J., Fatusi A.O. (2022). Realist Evaluation of the "Abiye" Safe Motherhood Initiative in Nigeria: Unveiling the Black-Box of Program Implementation and Health System Strengthening, *Front. Health Serv*, 2(779130), 1-16.
- Olivier de Sardan, J-P. (2021). *La revanche des contextes. Des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà*, Karthala.
- Paillé, P., Mucchielli, A. (2008). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.), Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: integrating theory and practice* (Fourth), SAGE.
- Paugam, S. (2009). *Le lien social*, PUF.
- Paul, E., Sieleunou, I., Ridde, V. (2018). Comment utiliser l'expérience de financement basé sur les résultats (FBR) pour rendre l'achat des services de santé plus stratégique au Bénin ?, *Cahiers REALISME* (15), 1-27.
- Pawson, R. (2013). *The science of evaluation: A realist manifesto*, Sage Publications.
- Pawson, R., Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*, SAGE.
- Ridde, V., Coulibaly, A., Gautier, L. (2023). Les études de cas, *LIEPP Fiche méthodologique*, (11), 1-5.
- Ridde, V., Coulibaly, A., Gautier, L. (2023). Les études de cas. Dans Revillard, A. (dir.). *Méthodes et approches en évaluation des politiques publiques* (181-192), Éditions science et bien commun.
- Ridde, V., Dagenais, C. (dirs.) (2019). *Évaluation des interventions de santé mondiale. Méthodes avancées*, Éditions science et bien commun et IRD Éditions.
- Ridde, V., Delahais, T., Devaux-Spatarakis, A., Revillard, A. (2021). La pluralité des approches paradigmatiques. Dans Delahais, T., Devaux-Spatarakis, A., Revillard, A., Ridde, V. (Dirs.). *Évaluation : fondements, controverses, perspectives* (473-485), Éditions science et bien commun.

- Ridde, V., Kobiané, J-F, Kouanda, S. (dirs.) (2016). *Pratiques et méthodes d'évaluation en Afrique*, L'Harmattan.
- Ridde, V., Olivier de Sardan, J-P. (2014). Une contribution des méthodes mixtes à l'étude des politiques publiques : complémentarités et difficultés. Dans Olivier de Sardan, J-P., Ridde, V. (dirs). *Une politique de santé et ses contradictions. La gratuité des soins au Burkina-Faso, au Mali et au Niger* (407-419), Karthala.
- Ridde, V., Robert, E., Guichard, A., Blaise, P., Van Olmen, J. (2012). L'approche REALIST à l'épreuve du réel de l'évaluation des programmes. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 26(3), 37-59.
- Ridde, V., Rossier, C., Soura, A., Fiacre, B., Kadio, K. (2015). La difficile mise en œuvre d'une approche communautaire de sélection des indigents en zone lotie de la ville de Ouagadougou au Burkina Faso, *Cahiers REALISME* (4), 1-24.
- Ridde, V., Robert, E., Guichard, A., Blaise, P., Van Olmen, J. (2012). Théorie et pratique de l'approche réaliste pour l'évaluation des programmes. Dans V. Ridde, V., Dagenais, C. (dirs.), *Approches et pratiques en évaluation de programme* (255-275), Les Presses de l'Université de Montréal. Nouvelle édition revue et augmentée.
- Robert, É., Malle Samb, O., Marchal, B., Ridde, V. (2015). Recours aux soins gratuits en Afrique subsaharienne : Une revue réaliste, *Cahiers REALISME*, (1), 1-60.
- Robert, É., Ridde, V. (2013). L'approche réaliste pour l'évaluation de programmes et la revue systématique : de la théorie à la pratique. *Mesure et évaluation en éducation*, 36(3), 79-108.
- Robert, É., Ridde, V., Rajan D, Sam, O., Dravé, M., Porignon, D. (2018). Realist evaluation of the role of the Universal Health Coverage Partnership in strengthening policy dialogue for health planning and financing: a protocol, *BMJ Open*, 9(1), 1-9.
- Robert, É., Zongo, S., Rajan, D., Ride, V. (2022). Contributing to collaborative health governance in Africa: a realist evaluation of the Universal Health Coverage Partnership, *BMC Health Services Research*, 22(753), 1-19.
- Rogers, P. (2014). *Theory of Change, Methodological Briefs: Impact Evaluation 2*, UNICEF Office of Research.
- Rogers, P.J. (2007). Theory-Based Evaluation: Reflections Ten Years on: Theory-Based Evaluation: Past, Present, and Future, *New Directions for Evaluation*, (114), 63-68.
- Roussiau, N., Bonardi, P. (2001). *Les représentations sociales. État des lieux et perspectives*, Margada.

- Schwandt, T. A., Cash, T.J. (2014). The Origins, Meaning, and Significance of Qualitative Inquiry in Evaluation. Dans Goodyear, L., Jewiss, J., Usinger, J., Barela, E., Jewiss, J., Usinger, J., Barela, E. (dirs.). *Qualitative inquiry in evaluation: from theory to practice* (First) (3-23), Jossey-Bass, A Wiley Brand.
- Seca, J-M. (2001). *Les représentations sociales*, Armand Colin.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*, Jossey-Bass.
- Tilley, N. (2018). The Middle-Range Methodology of Realist Evaluation. Forty years with Realist Ray and their unintended consequences, an affectionate and unfinished middle-range story. Dans Emmel, N., Greenhalgh, J., Manzano, A., Monaghan, M. Dalkin, S. (dirs.). *Doing Realist Research* (15-24), Jai Seaman.
- Tolson, D., McIntosha, J., Loftusa, L., Cormie, P. (2005). Developing a managed clinical network in palliative care: a Realistic evaluation, *International Journal of Nursing Studies*, 44 (2007) 183-195.
- Toure-Pegnougo, E., Moha, M., Ridde, V., Gautier, L. (2023). Les barrières à l'appropriation communautaire d'un projet de prévention et de prise en charge de qualité de la malnutrition aigüe au Niger, *Cahiers REALISME* (20), 1-26.
- Villeval, M., Lepage, B., Carayol, M., Lamy, S., Lang, T. (2017). Limites de l'essai expérimental. Vers de nouvelles méthodes ? Dans Haschar-Noé, N., Lang, T. (dirs.). *Réduire les inégalités sociales de santé. Une approche interdisciplinaire de l'évaluation* (84-99), Presses universitaires du Midi.
- Walsh, I. (2015). *Découvrir de nouvelles théories. Une approche mixte et enracinée dans les données*, EMS Éditions.
- Watson, R. (2001). Continuité et transformation de l'ethnométhodologie. Dans de Fornel, M., Ogien, A., Quéré, L. (dirs.). *L'ethnométhodologie. Une sociologie radicale* (17-29), La Découverte. Coll. « Recherches ».
- Weiss, C. (1997). Theory-based Evaluation: Past, Present, and Future, *New directions for evaluation*, (76), 41-55.
- Westhorp, G. (2018). Understanding Mechanisms in Realist Evaluation and Research. Dans Emmel, N., Greenhalgh, J., Manzano, A., Monaghan, M., Dalkin, S. (dirs.). *Doing Realist Research* (41-58), SAGE.

- Wildschut, L.P. (2014). *Theory-based Evaluation, Logic Modelling and the Experience of SA Non-Governmental Organisations*, Thèse de doctorat, Faculty of Arts and Social Sciences, Stellenbosch University.
- Wong, G., Westhorp, G., Manzano, A., Greenhalgh, J., Justin Jagosh, J., Greenhalgh, T. (2016). RAMESES II reporting standards for realist evaluations, *BMC Medicine*, 14(96), 1-18.
- Wynn, D.E., Williams, C.K. (2012). Principles for Conducting Critical Realist Case Study Research in Information Systems, *MIS Quarterly*, 36(3). 787-810.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative research from start to finish*, Guilford Press.
- Yin, R. K. (2012). *Applications of case study research* (3rd ed), Sage.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: design and methods* (Sixth edition), SAGE.
- Yin, R. K., Ridde, V. (2012). Théorie et pratiques des études de cas en évaluation de programmes. Dans Dagenais, C., Ridde, V. (dirs.), *Approches et pratiques en évaluation de programmes* (179-198), Presses de l'Université de Montréal.